

A PUBLICIDADE ENGANOSA E ABUSIVA

Deixe um comentário / Caderno de Ciências Sociais Aplicadas, Edição 110/Mai22 - Volume 26 / Por Revista F&T

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.6600165

Autor:

Rivaldo Faleiro Da Silva

RESUMO

O presente trabalho de pesquisa tem por escopo realizar o estudo da publicidade enganosa e abusiva, que são totalmente vedadas pelo Código de Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078/90, e as suas consequências na seara da responsabilidade civil. Primordialmente, se faz necessário que haja uma relação de consumo configurada, estando de um lado o fornecedor e do outro o consumidor, respeitando a teoria finalista, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro. Havendo a relação de consumo, toda publicidade deve ser veiculada de forma clara e precisa, sem ser enganosa ou abusiva, pois se assim forem, fará com que o fornecedor seja responsabilizado objetivamente por todos os prejuízos que vieram a causar ao consumidor lesado. Para que haja uma devida responsabilização, se faz necessário o preenchimento dos elementos da responsabilidade civil, quais sejam: conduta humana, culpa ou dolo, nexos causal e efetivo prejuízo. Na seara da publicidade enganosa, há desdobramentos, como nos casos de puffing e merchandising, e na abusiva, a publicidade subliminar, além da publicidade comparativa. Quase todos esses métodos de publicidade são considerados ilegais frente o Código de Defesa do Consumidor, devendo ser proibidos em todo o seu teor, cabendo ao fornecedor, indenizar os consumidores lesionados, incluindo os consumidores por equiparação (bystander). A problemática a ser levantada é quais as penalizações atualmente previstas no ordenamento jurídico brasileiro que os fornecedores podem vir a sofrer caso pratiquem quaisquer publicidades proibidas? Tais penalizações são suficientes para impedir com que os fornecedores voltem a delinquir de forma ilícita? Além da responsabilidade cível, há também previsão na Lei nº 8.078/90 da responsabilidade criminal e administrativa, que devem ser observadas pelo órgão julgador, a depender do caso concreto. A pesquisa foi realizada com base em diversos estudiosos, tais como o Flávio Tartuce, tratando-se de uma pesquisa explicativa, com uma abordagem qualitativa. Concluiu-se que o consumidor lesado, advindo de uma publicidade enganosa ou abusiva, deve ingressar com uma ação judicial visando ser ressarcido de todos os prejuízos sofridos, seja financeiro ou psicológico.

Palavras-chaves: Publicidade; Enganosa; Abusiva; Proibição; Responsabilidades.

ABSTRACT

The scope of this research work is to carry out the study of misleading and abusive advertising, which are totally prohibited by the Consumer Defense Code – Law nº 8.078/90, and its consequences in the field of civil liability. Primarily, it is necessary to have a configured consumption relationship, with the supplier on one side and the consumer on the other, respecting the finalist theory adopted by the Brazilian legal system. If there is a consumer relationship, all advertising must be conveyed clearly and precisely, without being misleading or abusive, as if so, it will make the supplier objectively liable for all the damage that it caused to the injured consumer. In order for there to be due accountability, it is necessary to fill in the elements of civil liability, namely: human conduct, fault or intent, causal link and actual damage. In the field of misleading advertising, there are consequences, as in the cases of puffing and merchandising, and in abusive, subliminal advertising, in addition to comparative advertising. Almost all of these advertising methods are considered illegal under the Consumer Defense Code, and should be prohibited in their entirety, it being up to the supplier to indemnify injured consumers, including consumers by comparison (bystander). The issue to be raised is what are the penalties currently provided for in the Brazilian legal system that suppliers may suffer if they practice any prohibited advertising? Are such penalties sufficient to prevent suppliers from illegally delinquent again? In addition to civil liability, Law No. 8078/90 also provides for criminal and administrative liability, which must be observed by the judging body, depending on the specific case. The research was carried out based on several scholars, such as Flávio Tartuce, being an explanatory research with a qualitative approach. It is concluded that the injured consumer, arising from misleading or abusive advertising, must file a lawsuit aiming to be compensated for all damages suffered, whether financial or psychological.

Key-words: Publicity; Deceptive; Abusive; Prohibition; Responsibilities.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....

1 A PUBLICIDADE ENGANOSA E ABUSIVA

1.1 A Publicidade Enganosa

1.2 O Puffing

1.3 O Merchandising

1.4 A Publicidade Abusiva

2 AS RESPONSABILIDADES CÍVEIS, PENAS E ADMINISTRATIVAS

2.1 A Responsabilidade Cível

2.1.1 Os Elementos da Responsabilidade Civil

2.1.1.1 A Conduta Humana

2.1.1.2 A Culpa Genérica ou Lato Sensu

2.1.1.3 Nexo de Causalidade

2.1.1.4 Dano ou Prejuízo

2.2 A Responsabilidade Civil Consumerista: Objetiva e Solidária

2.3 O Fornecedor e o Consumidor

2.4 Os Consumidores por Equiparação 33

2.5 O Produto e o Serviço

2.6 A Responsabilidade Penal

2.7 A Responsabilidade Administrativa

3 O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL

CONCLUSÃO

REFERÊNCIAS

INTRODUÇÃO

O presente trabalho de pesquisa tem como objetivo realizar o estudo da responsabilidade civil nos atos da publicidade enganosa e abusiva. A conceituação do que viria a ser tais publicidades encontra-se previstas no artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078/90, não cabendo ao operador do direito enquadrar qualquer situação que ali não esteja prevista.

Primordialmente, salienta-se que para que haja a devida análise se a publicidade é enganosa ou abusiva e se há o direito ao consumidor de ser indenizado, se faz necessário analisar se todos os elementos da responsabilidade civil se fazem presentes, quais sejam: conduta humana, culpa genérica ou dolo, nexos de causalidade, bem como o efetivo prejuízo causado a outrem.

Com a publicidade enganosa ou abusiva feita pelos fornecedores no dia-a-dia, seja em lojas físicas ou até mesmo via internet, pelo crescimento do mundo digital brasileiro, lesando consumidores, cabe indagar: quais as penalizações atualmente previstas no ordenamento jurídico brasileiro que

os fornecedores podem vir a sofrer caso pratiquem quaisquer publicidades proibidas? Tais penalizações são suficientes para impedir com que os fornecedores voltem a delinquir de forma ilícita?

O presente trabalho de pesquisa possui como objetivo geral realizar o estudo da publicidade enganosa ou abusiva, como caracterizantes de uma responsabilidade civil indenizatória em prol dos consumidores lesados. E, ainda, possui como objetivos específicos conceituar primeiramente o consumidor bem como o fornecedor conforme as diretrizes do Código de Defesa do Consumidor; trazer os conceitos das publicidades enganosas ou abusivas, bem como suas consequências ao mercado de consumo; e demonstrar que uma vez havendo a comprovação de uma publicidade enganosa ou abusiva, há responsabilidades aos fornecedores praticantes de tais condutas ilícitas, como uma fixação indenizatória em uma ação judicial.

Faz-se necessário realizar um estudo sob a temática, haja vista que nos dias atuais, os brasileiros são considerados consumidores em massa, por a cada dia, estar consumindo produtos. Ocorre que muitas vezes, os produtos ou serviços ofertados, são falhos, com defeitos, o que faz com que adentre na publicidade enganosa ou abusiva, práticas estas totalmente vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez sendo muito comum a publicidade enganosa e abusiva atualmente, é importante que se faça tal análise, diante do texto da lei bem como o entendimento dos Tribunais Brasileiros, para que possa chegar à conclusão de que atitude pode-se valer o consumidor, caso seja ludibriado.

Será devidamente demonstrado se tais requisitos da responsabilidade civil, aplicados na seara cível, pode ser aplicado nas relações de consumo, já que se trata de um mecanismo jurídico específico (Lei nº 8.078/90), bem como salientar se o fornecedor responde objetivamente por suas condutas, ou se há a necessidade de demonstração de sua culpa ao caso concreto, já que esta é um dos elementos da própria responsabilização.

Posteriormente, destacará qual a definição das terminologias “fornecedor” e

“consumidor”, bem como qual a teoria adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, demonstrando, ainda, se existe a possibilidade de um terceiro, fora da relação de consumo, ser afetado com uma conduta enganosa ou abusiva de um fornecedor.

Trará o conceito de publicidade, demonstrando que elas podem ser divididas em publicidade enganosa e abusiva, previstas no artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor, salientando que uma vez havendo uma publicidade desta natureza, haverá consequências jurídicas, às quais serão devidamente consignadas.

Será demonstrado o regime jurídico trazido pela Lei nº 8.078/90 para responsabilizar o fornecedor infrator, seja na esfera cível, criminal e até mesmo de forma administrativa.

Derradeiramente, será realizado um estudo jurisprudencial sob o entendimento dominante dos Tribunais Brasileiros, sob a publicidade enganosa e abusiva.

1 A PUBLICIDADE ENGANOSA E ABUSIVA

Em caráter preliminar, antes de se adentrar no estudo da publicidade enganosa e abusiva, se faz necessário conceituar a publicidade, sendo que Alonso obtempera que:

A publicidade é uma mensagem paga veiculada nos meios de comunicação (mídia) com objetivo de se vender um produto ou serviço, sob a forma de uma marca comercial, para um público-alvo (consumidor) utilizando-se recursos linguísticos e estilísticos de ordenação, persuasão e sedução através de apelos racionais e emocionais. (ALONSO, 2006, p. 119).

Definido o que se entende por publicidade, cabe agora realizar uma diferenciação entre a mesma e a propaganda, uma vez que são terminologias distintas. Segundo Wagner (2018), a propaganda não tem uma relação direta do produto ou serviço, para com o consumidor, e sim tem como objetivo disseminar ideias, com conteúdo religioso, ideológico ou político. Em contrapartida, a publicidade tem como fato objetivo a venda do produto ou serviço, tratando todas as características do objeto da relação de consumo, fazendo com que o consumidor se interesse.

Todo fornecedor, seja de produtos ou serviços, realizam a publicidade de seus objetos da relação de consumo, para que possa chamar a atenção da população, fazendo com que haja a aquisição, se tornando um consumidor. Apesar de ser permitida a publicidade, em qualquer meio de comunicação, sendo bastante liberal a legislação em tal sentido, deve os fornecedores respeitarem padrões éticos, para que os consumidores não sejam lesados.

É totalmente proibida a publicidade enganosa ou abusiva segundo o “caput” do artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor, eis que faz prejudicar veemente os consumidores, o que não pode ser admitido. Toda pessoa que vêm a adquirir um produto ou serviço, deve recebê-lo da mesma forma em que teve sua publicidade veiculada, sem qualquer defeito, funcionando no mais perfeito estado, podendo, caso assim não o seja, tomar todas as medidas judiciais cabíveis.

Há órgãos de proteção ao consumidor, como os Procon's situados nas comarcas brasileiras, em que faz com que qualquer consumidor que seja lesado o procure para resolver o impasse administrativamente. Se não houver a resolução do conflito, poderá o consumidor ingressar com uma demanda judicial, mediante uma ação indenizatória, visando ser ressarcido de todos os prejuízos materiais e morais suportados.

Insta salientar que o consumidor não é obrigado a percorrer, primeiramente, a via administrativa, para somente após ingressar com uma ação judicial, tendo em vista que o

Código de Defesa do Consumidor assim não impõe. Assim sendo, todo consumidor, que seja lesado em sua relação consumerista, tendo adquirido um produto ou serviço não condizente com a publicidade realizada pelos fornecedores, poderá ajuizar a ação judicial imediatamente, após a ocorrência do dano, mesmo se os órgãos administrativos, tal como o Procon, não tenha conhecimento do conflito.

Segundo Antônio Herman V. Benjamin, citado por Tartuce e Neves, há princípios na publicidade que devem ser observados em uma relação de consumo, senão vejamos:

- a) Princípio da identificação da publicidade – pois não se admite a publicidade clandestina ou subliminar.*
- b) Princípio da vinculação contratual da publicidade – diante da regra estampada no art. 30 do CDC.*
- c) Princípio da veracidade da publicidade – pela vedação da publicidade enganosa.*
- d) Princípio da não abusividade da publicidade – pela proibição da publicidade abusiva, tida também como ilícita.*
- e) Princípio da inversão do ônus da prova – diante da regra do art. 38 do CDC, segundo a qual o conteúdo da publicidade deve ser provado por quem a patrocina.*
- f) Princípio da transparência da fundamentação da publicidade – a publicidade deve estar sintonizada com a boa-fé objetiva e a lealdade negocial.*
- g) Princípio da correção do desvio publicitário – além da reparação civil, presente o desvio, cabem medidas administrativas e penais, bem como a necessidade de veiculação de uma contrapropaganda (art. 56, inc. XII, do CDC).*
- h) Princípio da lealdade publicitária – retirada do art. 4º, inc. VI, do CDC que dispõe como fundamento da Política Nacional das Relações de Consumo a coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores”.*
- a) Princípio da identificação publicitária – pela vedação da publicidade mascarada ou simulada/dissimulada. (BENJAMIN apud NEVES; TARTUCE, 2016, p. 308).*

Apesar de haver a proibição da publicidade enganosa e abusiva pelo artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor, muito é comum na prática consumerista, o que restará detalhado separadamente nos subtópicos seguintes.

1.1 A Publicidade Enganosa

Sob a definição de publicidade enganosa, Fabrício Bolzan de Almeida exorta:

A publicidade enganosa consiste em “qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços”. (art. 37, §1º, do CDC). (ALMEIDA, 2013, p. 653).

Consigna-se o caput e §1º do artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor:

*Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.
§1º. É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.*

Conforme consignado em linhas pretéritas, todo fornecedor que exerce uma atividade econômica, seja na venda de produtos ou prestação de serviços, para que possa chamar a atenção dos consumidores em geral, faz publicidade do objeto da relação de consumo, fazendo com que haja a aquisição do produto ou contratação dos serviços prestados.

Ocorre que deve o fornecedor tomar bastante cuidado ao realizar atividades publicitárias, eis que não pode realizar publicidades mascaradas, que são aquelas que fazem com que o consumidor, de imediato, não a identifique como tal. A publicidade deve ser feita em respeito ao artigo 36 do Código de Defesa do Consumidor, que versa:

Art. 36. A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente, a identifique como tal.

Parágrafo único. O fornecedor, na publicidade de seus produtos ou serviços, manterá, em seu poder, para informação dos legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem.

Isto porque, o consumidor é parte hipossuficiente da relação de consumo, eis que os estabelecimentos empresariais possuem poder financeiro mais acentuado, consegue realizar a contratação de procuradores jurídicos com maior facilidade, devido às suas movimentações financeiras, e, justamente por estarem prestando uma venda de produtos ou serviços, devem fazê-lo com a mais devida honestidade, sem qualquer objeto ilícito indireto.

Qualquer cidadão que vier a receber uma publicidade sob determinado produto ou serviço, deve logo identificar como tal, de qual produto se trata, de suas características, qualidade, quantidade, valor, e todas aquelas informações que se consideram apropriadas para a aquisição do objeto da relação de consumo.

Isto para fazer com que o consumidor saiba do que se trata, e adquira os produtos ou serviços, da forma como foi veiculada.

No que se refere à publicidade enganosa, como a própria nomenclatura menciona, trata-se de um artifício enganoso utilizado pelo fornecedor de serviços, em que através de seu dolo, faz com que o consumidor seja ludibriado, pois se soubesse as reais características do produto ou serviço, talvez não adquiriria.

Tartuce e Neves obtemperam:

Apesar da menção ao engano, ao erro, não se pode esquecer que o ato de indução representa dolo, ou seja, uma atuação maliciosa praticada com intuito de enganar outrem e ter benefício próprio. Então, o paralelo deve ser feito, em diálogo das fontes, em relação ao tratamento desse vício do consentimento, tratado entre os arts. 145 a 150 do CC/2002. (NEVES; TARTUCE, 2017, p. 224).

Assim como traz o §1º do artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor, denota-se que a publicidade enganosa pode ser feita através de uma ação do fornecedor, ou até mesmo de forma

omissiva. Será uma conduta comissiva quando o fornecedor utiliza artificialmente de seu dolo, de forma positiva, agindo para enganar o consumidor. Já no que se refere à publicidade enganosa por omissão, trata-se de quando o fornecedor percebe que o consumidor quando está adquirindo um produto ou serviço, acreditando se tratar de uma forma, mas em seu íntimo sabe que está sendo enganado, eis que o objeto da relação de consumo, nada tem a ver com a vontade do cidadão consumidor.

Na sociedade brasileira em que se vive atualmente, a população encontra-se cada vez mais imediatista, ansiosa, consumista, querendo adquirir produtos e serviços sem mesmo estar necessitando naquele momento, e sim meramente por uma satisfação interna, do prazer de compra.

Os fornecedores de produtos ou serviços possuem todos os direitos resguardados de se realizar a publicidade de seus objetos de venda, porém, nos exatos termos da lealdade, boa-fé, veracidade das informações, para evitar que prejudique qualquer consumidor que seja.

Isto porque, conforme já informado anteriormente, o consumidor, em uma relação consumerista, se comparado com o fornecedor, é considerado hipossuficiente, não no sentido financeiramente falando, e sim de forma técnica, não entendedor muitas vezes, da qualidade do produto e não saber que o produto ou serviço adquirido, possui algum vício oculto, tendo que ajuizar na maioria das vezes, demandas judiciais posteriormente, visando a resolução do litígio.

A publicidade de forma alguma, pode ser enganosa, seja por ação ou omissão, eis que é vedada expressamente pelo Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 37, tendo o fornecedor que arcar com todos os prejuízos de tal publicidade, em prol do consumidor prejudicado.

Impende salientar decisão proferida no Informativo nº 573, do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: “É enganosa a publicidade televisiva que omite o preço e a forma de pagamento do produto, condicionando a obtenção dessas informações à realização de ligação telefônica tarifada.”

Qualquer fornecedor que deseje realizar publicidade em televisão, necessitam informar ao público consumidor, em que assistem o meio de comunicação, qual o preço do produto ou serviço, bem como a forma de pagamento, para evitar que haja uma publicidade enganosa.

Em tal situação, não pode de forma alguma, na publicidade televisiva, condicionar as informações do preço e da forma de pagamento, a uma ligação que tenha que ser feita diretamente na loja, pois tal situação, segundo o Superior Tribunal de Justiça, é totalmente ilegal.

Isso porque, quando o consumidor possui o ônus de arcar com um telefonema à loja do produto ou serviço, arcará com uma ligação que não devia ocorrer, eis que o consumidor, por ser parte hipossuficiente, já deveria ter sido informado do preço e forma de pagamento, logo na publicidade na televisão, juntamente com cada produto ou serviço.

O Superior Tribunal de Justiça, analisando outra vertente bastante recorrível por consumidores que se sentiam prejudicados, decidiu em Informativo nº 533:

É lícito ao fabricante de veículos antecipar o lançamento de um modelo antes da virada do ano, prática usual no mercado de veículo. Não há que se falar em prática comercial abusiva ou propaganda enganosa quando o consumidor, no ano de 2006, adquire veículo modelo 2007 e a reestabilização do produto atinge apenas os de modelo 2008, ou seja, não realizada no mesmo ano.

É prática comercial usual que fornecedores de veículos antecipem o lançamento, antes mesmo da virada do ano. Insta salientar que o design no novo modelo do ano, realizada somente posteriormente ao lançamento do produto, não vêm a ser considerada prática abusiva por parte dos fornecedores, segundo entendimento do STJ.

Envolvendo fornecedor de produtos alimentícios, o Colendo STJ, no Informativo nº 612, também decidiu: “O fornecedor de alimentos deve complementar a informação conteúdo “contém glúten” com a informação-advertência de que o glúten é prejudicial à saúde dos consumidores com doença celíaca.”

O fornecedor deve veicular tal informação no rótulo do produto, eis que o consumidor possui o direito de ser informado corretamente do produto que está sendo fornecido, bem como os que lhe são prejudiciais à sua saúde. O direito à informação faz com que o consumidor tenha o direito de livre escolha sob o produto, pois havendo qualquer prejuízo à saúde, poderá fazer com que o consumidor escolha outro produto.

Preconizam os incisos II e III do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 6º. São direitos básicos do consumidor:

(...)

II – a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações;

III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Denota-se do dispositivo legal supramencionado que o consumidor possui o direito de saber, de fato, todas as características que o produto possui, dentre outros fatores, justamente para que possa avaliar as benesses e os prejuízos do produto, visando decidir se leva um produto ou outro.

Tanto é dever do fornecedor informar aos consumidores tal circunstância que o artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor determina que:

Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.

Parágrafo único. As informações de que trata este artigo, nos produtos refrigerados oferecidos ao consumidor, serão gravadas de forma indelével.

É circunstância incontestável de que o fornecedor deve informar no rótulo do produto a informação de que contém “glúten” e que tal fator gera prejuízos à saúde humana, visando respeitar o direito de escolha do consumidor, que pode livremente, sabendo da informação, adquirir outro produto que não tenha tal substância.

1.2 O Puffing

O Puffing consiste em uma técnica publicitária que utiliza do exagero para fazer com que o consumidor fique de fato interessado no produto ou serviço. A título de exemplo do que viria a ser tal técnica, basta analisar o enunciado publicitário de determinada marca de carro que diz que “o veículo da propaganda é o melhor do mundo”. Analisando a técnica publicitária, de pronto chega-se ao entendimento de que uma vez sendo realizado o exagero, não se poderia utilizar o puffing, para valer ao mercado de consumo.

Isto porque, em análise da publicidade enganosa ou abusiva, restou determinado que a publicidade ou propaganda deve ser veiculada de forma correta, não podendo levar o consumidor ao engano.

Todavia, deve-se avaliar se a técnica publicitária exagerada, para saber qual nível de engano que poderia levar o consumidor, na aquisição do produto ou serviço, haja vista que se for uma publicidade exagerada vazia ou inócua, poderá vir a compra ser válida, segundo o entendimento de Teixeira de Almeida: “O puffing é o exagero publicitário, que não é considerado enganoso desde que as afirmações exageradas sejam vagas e inofensivas, como, por exemplo, o anúncio em que se diz que determinado produto é o melhor do mundo.” (ALMEIDA, 2013).

Para que possa saber de fato se o puffing utilizado por determinada empresa é enganoso, se faz necessário verificar se a publicidade exagerada vêm levar o consumidor ao engano. Portanto, o

puffing têm sim relação com a publicidade enganosa, desde que o exagero seja tanto que faça o consumidor se enganar com o produto ou serviço que está adquirindo.

Hammerschmidt e Reinert obtemperam:

Como conceito, temos que o puffing é um objeto permissivo da chamada licença publicitária, ou seja, seu uso é permitido, como já dito anteriormente. E claramente são publicidades enganosas, como se viu, todas aquelas que garantem determinadas condições que não são realizadas; que oferecem características que os produtos não têm; que ofertam condições de uso que nunca se cumprem; que têm como incumbência seduzir o consumidor com um produto para transacionar outro; que iludem no preço etc, de maneira que o puffing será qualificado como enganoso quando fizer uso destas práticas.

Ressalta-se que, infelizmente, há enorme dificuldade em avaliar o puffing, por ser um tipo de publicidade que se localiza em áreas nebulosas de comunicação que agem no subconsciente do consumidor, aguçando sua imaginação. (HAMMERSCHMIDT; REINERT, 2019, p. 08).

Quando se fala em publicidade exagerada, conhecida como “puffing”, deve-se avaliar se o “homem médio” consegue decifrar se tal publicidade é de fato exagerada, ou se faz o consumidor a comprar o produto ou adquirir o serviço, levado ao erro, sendo que neste último caso, fará com que o “puffing” não seja válido, tornando-se uma publicidade enganosa, totalmente proibido pelo Código de Defesa do Consumidor.

Veja-se um julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em que o “puffing” foi considerado como não publicidade enganosa:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS – INDENIZAÇÃO POR MORTE – TABAGISMO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVAS TESTEMUNHAL E PERICIAL INDIRETA – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADA – DEVER DE VELAR PELA RÁPIDA SOLUÇÃO DO LITÍGIO – ARTIGO 125, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ATO ILÍCITO COMO FATO GERADOR DA RESPONSABILIDADE AQUILIANA – FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE CIGARROS – ATIVIDADE LÍCITA – PRODUTO POTENCIALMENTE NOCIVO À SAÚDE DO CONSUMIDOR – COMERCIALIZAÇÃO ACOMPANHADA DE INFORMAÇÕES OSTENSIVAS E ADEQUADAS A RESPEITO DE SUA NOCIVIDADE – ARTIGO 9º DA LEI N. 8.078/1990 –

PERICULOSIDADE INERENTE AO CIGARRO – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE DEFEITO DO PRODUTO – TEORIA DOS RISCOS DE DESENVOLVIMENTO – PUFFING (EXAGERO PUBLICITÁRIO) – PROPAGANDA ENGANOSA NÃO CARACTERIZADA – INEXISTÊNCIA DE TRANSGRESSÃO DE DEVER DE CONDUTA POR PARTE DA FABRICANTE DE CIGARROS – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO – MULTIPLICIDADE DE FATORES QUE LEVAM AO HÁBITO DE FUMAR – DE CUJUS QUE FOI ORIENTADO POR PROFISSIONAIS A PARAR DE FUMAR – VONTADE PRÓPRIA – RECURSO IMPROVIDO. Antes da edição da Portaria n. 490, de 25 de agosto de 1988, do Ministério da Saúde – que impôs aos fabricantes o dever de inserir no maços de cigarros a advertência por todos conhecida: “O Ministério da Saúde adverte: fumar é prejudicial à saúde” -, não havia norma legal que impusesse aos fabricantes de produtos fumíferos a obrigação de veicular cláusula de advertência sobre os riscos decorrentes do consumo de cigarros. Desse modo, antes da edição da aludida portaria, a falta de alerta a respeito desses riscos não constituía infringência de nenhum dever legal, já que não havia norma que assim impusesse. A responsabilização da apelada com fulcro no Código de Defesa do Consumidor não se faz possível também porque não se evidencia defeito do produto (nem mesmo por falta e informação) ou a veiculação de publicidade enganosa (comissiva ou omissiva). A periculosidade do cigarro é aquela que legitimamente se espera e a respeito da qual o consumidor é ostensivamente alertado. É a chamada periculosidade inerente, que é indissociável do produto e que não se confunde com a periculosidade adquirida. É bastante improvável que os elementos fantasiosos (hoje vedados) existentes na publicidade de cigarros servissem como determinante ao consumo. O chamando puffing (exagero publicitário), que nas campanhas de cigarros traduzia-se em belas imagens, na sugestão de êxito pessoal e bem-estar, eram de absoluta e inofensiva vagueza e não se constituíam em publicidade capaz de induzir em erro o consumidor. Diante da multiplicidade de fatores que levam ao fumo, é de todo improvável que o *de cujus* tenha iniciado o consumo de cigarros exclusivamente por conta de anúncios publicitários que assistiu ou com os quais tenha tido contato por qualquer outra forma. Não se pode dizer que foram justamente as propagandas de cigarro veiculadas pela apelada as eventualmente responsáveis pela iniciação do falecido no hábito de fumar. Concessa vênica, quem começa a fumar o faz por vontade própria e a manutenção do hábito é fruto dessa mesma vontade. (TJ-SC-AC: 247579 SC 2005.024757-9, Relator: Jaime Luiz Vicari, Data de Julgamento: 13/10/2009, Segunda Câmara de Direito Civil, Data de Publicação: Apelação Cível n., de Criciúma).

No caso julgado, os familiares do falecido requereram a condenação de uma marca de cigarros, diante de um puffing realizado em suas publicidades, fazendo com que o *de cujus* viesse a iniciar seu vício ao cigarro, sobrevivendo o seu óbito. Todavia, o Tribunal de Justiça Catarinense entendeu que a publicidade exagerada dos cigarros não veio a ser a causadora do vício do falecido, uma vez que o mesmo iniciou o uso ao tabagismo, por vontade própria, não podendo se falar em indenização no caso em apreço.

1.3 O Merchandising

O “merchandising” é uma técnica de marketing utilizada, fazendo com que o produto ou serviço de determinada marca seja repassado ao maior número de pessoas possível, visando atrair os consumidores para a compra. Um exemplo bastante conhecido são as publicidades que apresentadores de televisão fazem, dentro de seus programas, de determinado produto, associando, portanto, o produto, com a sua imagem, fazendo com que os consumidores acreditem que tal produto seja um dos melhores do mercado, atraindo-os para o consumo.

Sob o “merchandising” no Brasil, Andrade exorta:

No Brasil não existe uma estimativa de quanto se gasta por ano em merchandising no ponto-de-venda. Independentemente do valor alcançado, o que se sabe é que a maior parte está relacionado aos custos na manutenção de promotores nas lojas. Os micro e pequenos comércios de material de construção poucas vezes têm o privilégio de contar com a presença de um desses profissionais no ponto-de-venda. Com isso se sentem alijados das ações desenvolvidas pelas indústrias.

(...)

Para as grandes indústrias, a estratégia atual de merchandising é questão de sobrevivência. Os promotores ficam encarregados de limpar e trocar produtos, precificar e cuidar da aparência das gôndolas nos varejos de grande porte. Caso não façam esse trabalho, o espaço é repassado para outra marca, sem dó nem piedade. É importante frisar que apesar a importância das indústrias atuarem no ambiente das microempresas. Consulta realizada pelo Sincomavi sobre o assunto verificou que 79% das lojas deste porte não contaram com nenhum tipo de ação nos últimos três meses 11% receberam pelo menos uma campanha promocional e 10% receberam banners, gôndolas ou incentivo por meio de comissão para os vendedores da loja. (ANDRADE, 2006, p. 11).

Denota-se que o “merchandising” é utilizado nas empresas de pequeno, médio e grande porte, salienta-se que nestas últimas, é com maior frequência, haja vista o alto poder aquisitivo dos proprietários, que podem investir uma grande parcela dos lucros em tal técnica do marketing.

O “merchandising”, portanto, é permitido, porém, deve o produto ou serviço fornecer as características que lhe são divulgadas, não podendo vir a prejudicar o consumidor de qualquer forma.

1.4 A Publicidade Abusiva

Primeiramente, insta definir a publicidade abusiva, cuja conceituação é trazida por Bolzan de Almeida, nos seguintes termos:

Apesar de o CDC não trazer uma definição sobre publicidade abusiva, este tipo de mensagem ilícita é caracterizado por trazer informações que ferem valores da coletividade.

Nos ensinamentos de Herman Benjamin, o Direito “ainda não descobriu um critério infalível para a identificação da abusividade. Trata-se de uma noção plástica, em formação. Por um critério residual, em matéria publicitária patológica, pode-se afirmar que abusivo é tudo aquilo que, contrariando o sistema valorativo da Constituição e das leis, não seja enganoso. (ALMEIDA, 2013, p. 665-666).

Havendo uma leitura rápida por uma pessoa leiga no assunto, poderá acreditar que a publicidade enganosa é a mesma da abusiva, eis que uma poderia gerar a outra. Contudo, tal afirmação não é correta, eis que são expressões distintas, até mesmo conceituadas separadamente.

Preconiza o caput e §2º do artigo 37 da Lei nº 8.078/90:

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

(...)

§2º. É abusiva, dentre outras a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite à violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança.

Enquanto a publicidade enganosa vêm a de fato enganar o consumidor que adquire o produto ou serviço, acreditando estar consumindo uma coisa, e na verdade, é outra, a publicidade abusiva trata-se de um abuso de direito, possuindo uma gravidade mais elevada, não havendo um engano nesta última.

Tartuce exalta:

Diante do seu conteúdo, muitas vezes agressivo, a publicidade abusiva pode gerar a responsabilidade civil das pessoas envolvidas, nos moldes das premissas já expostas. Isso sem falar das penalidades administrativas, como a imposição de pesadas multas pelos órgãos legitimados ou a necessidade de a empresa fazer a contrapublicidade, tratada pela lei como contrapropaganda. Estipula o caput do art. 60 do CDC que a imposição de contrapropaganda será cominada quando o fornecedor incorrer na prática de publicidade enganosa ou abusiva, sempre às expensas do infrator. Em complemento, prevê a mesma norma que a contrapropaganda será divulgada pelo responsável da mesma forma, frequência e dimensão e, preferencialmente no mesmo veículo, local, espaço e horário, de forma capaz de desfazer o malefício da publicidade enganosa ou abusiva (art. 60, §1º). (TARTUCE, 2017, p. 228).

Especificamente sob a publicidade abusiva, há diversos assuntos que merecem ser elucidados para que haja uma compreensão do tema. Um deles trata-se da obrigatoriedade de se colocar nos maços de cigarro, cartão informativo, informando dos prejuízos que o produto traz à saúde humana.

O Superior Tribunal de Justiça, analisando tal embate, no Informativo nº 642, decidiu:

A Lei nº 9.294/96 estabelece que as fabricantes de cigarro são obrigadas a inserir, nas embalagens e nos maços do produto, uma imagem e uma mensagem informando sobre os malefícios do tabaco para a saúde. O que algumas fabricantes de cigarro começaram a fazer? Inseriram, dentro das embalagens, um “cartão” móvel, de papel, do tamanho exato da embalagem. Um dos lados do cartão traz a mensagem e a foto determinados pelo Ministério da Saúde. No entanto, é possível virar o cartão e, neste outro lado, há o logotipo da empresa. Assim, o consumidor pode retirar do plástico esse cartão e virar o seu lado, de forma que a mensagem e a imagem de advertência fiquem cobertos. O STJ entendeu que a inserção de cartões informativos no interior das embalagens de cigarros não constitui prática de publicidade abusiva apta a caracterizar dano moral coletivo. O suposto dano moral coletivo estaria alicerçado na possibilidade de o consumidor utilizar os cartões para obstruir a advertência sobre os

malefícios do cigarro. Assim, a responsabilidade civil estaria sendo imputada a alguém que não praticou o ato, além do dano ser presumido, uma vez que não se tem notícia que algum consumidor os teria utilizado para encobrir as advertências. O fumante que se utiliza dos cartões inserts ou onserts quer tampar a visão do aviso dos malefícios que ele sabe que o cigarro causa à saúde.

A Lei nº 9.294/96 decidiu que os maços de cigarro para serem vendidos, teriam que conter uma cartilha informativa, por imposição do Ministério da Saúde, informando os prejuízos que o cigarro traz à saúde do corpo humano. Ocorre que tal legislação não especifica de qual forma tal cartilha deve ser feita, o que fez com muitos fornecedores, realizassem a advertência de um dos lados do cartão informativo e, do outro, só continham o logotipo da empresa.

Isso faz com que o consumidor que adquira o produto, logo quando abra o maço de cigarro, possa inverter a cartilha, fazendo não aparecer a advertência do Ministério da Saúde e sim apresentar somente a “logo” do estabelecimento empresarial que fabrica o produto.

Tal questão gerou enorme embate, questionando se tal forma de apresentação da cartilha não seria considerada uma prática abusiva, eis que poderia fazer cobrir a advertência dos malefícios à saúde, impostos pelo Ministério da Saúde. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, decidiu que tal forma não pode ser considerada uma publicidade abusiva, eis que quem fará esconder a cartilha nos maços de cigarro, é o próprio consumidor, que adquiriu o produto, sabendo de todos os prejuízos que o cigarro traz à saúde humana.

Os fornecedores não podem ser responsabilizados pelo simples fato de os consumidores desejarem inverter a cartilha dentro do maço de cigarro, para que não mostre aos demais indivíduos que convivem, os prejuízos que os cigarros fazem com o corpo humano. Isso porque quando da colocação do produto no mercado de consumo, os fornecedores respeitaram os ditames da Lei nº 9.294/96.

Determinam os §2º e §3º do artigo 3º da Lei supramencionada:

Art. 3º (...) (...)

§2º. A propaganda conterá, nos meios de comunicação e em função de suas características, advertência, sempre que possível falada e escrita, sobre os malefícios do fumo, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas, segundo frases estabelecidas pelo Ministério da Saúde, usadas sequencialmente, de forma simultânea ou rotativa.

§3º. As embalagens e os maços de produtos fumígenos, com exceção dos destinados à exportação, e o material de propaganda referido no caput deste artigo conterão a advertência mencionada no §2º acompanhada de imagens ou figuras que ilustrem o sentido da mensagem.

No caso em apreço, em que envolve tabacaria, por causar prejuízos à saúde, a própria Constituição Federal, nos §3º e §4º do artigo 220, determina que haja advertência aos consumidores, dos riscos que trazem à saúde, senão vejamos:

Art. 220. (...) (...)

§3º. Compete à lei federal:

(...)

II – estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de programas ou programações de rádio e televisão que contrariem o disposto no artigo 221, bem como da propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente.

§4º. A propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias estará sujeita a restrições legais, nos termos do inciso II do parágrafo anterior, e conterá, sempre que necessário, advertência sobre os malefícios decorrentes de seu uso.

Veja pelo dispositivo constitucional, que a advertência deve ser regulamentada por lei federal, o que foi feito pela lei nº 9.294/96, já mencionada anteriormente, em que consta em seu teor, a obrigatoriedade de o fornecedor informar no rótulo do produto, os prejuízos que o cigarro traz à saúde humana, mesmo que o consumidor venha a alterar o modo do rótulo posteriormente, nada podendo ser responsabilizada a fornecedora do produto.

Denota-se que o fornecedor possui toda a liberdade de se fazer uma publicidade para chamar a atenção da população, para que consiga êxito na venda dos produtos e serviços que forneçam habitualmente. Contudo, o Código de Defesa do Consumidor, consagra diretrizes normativas que devem ser respeitadas para evitar que prejuízos ocorram ao consumidor nas relações consumeristas.

Assim é feita com a publicidade enganosa e abusiva, em que a Lei nº 8.078/90 limita o poder de venda dos fornecedores, determinando que não pode, de forma alguma, haver engano aos

consumidores, bem como ter uma publicidade abusiva, com expressa proibição do artigo 37 da lei consumerista.

Garcia obtempera:

A publicidade abusiva, por sua vez, é aquela que fere a vulnerabilidade do consumidor, podendo ser até mesmo verdadeira, mas que, pelos seus elementos ou circunstâncias, ofendem valores básicos de toda a sociedade. O §2º do artigo elenca, de modo exemplificativo, uma série de publicidades abusivas, como a que apresenta alguma forma de discriminação, que incita à violência, que explora o medo ou a superstição, a antiambiental, a indutora de insegurança, a que se aproveita da hipossuficiência da criança etc. É comum verificarmos publicidades abusivas, principalmente envolvendo crianças. Assim, não são admissíveis anúncios que causem em crianças um sentimento de inferioridade, caso não adquiram ou não possam adquirir um produto ou serviço; que estimule o menor a constranger seus responsáveis ou terceiros a comprar determinado produto ou serviço. Como exemplos, tivemos aquela famosa propaganda de tênis, que posteriormente foi tirada do ar, em que aparecia um garoto destruindo um tênis para ensinar às crianças como ganhar um tênis novo daquela marca que estava sendo veiculada. Nesse caso, a sugestão pela destruição dos tênis era dada por uma famosa apresentadora de programa infantil. Outra propaganda que foi considerada abusiva veiculava uma criança com uma “tesourinha” na mão dizendo: “eu tenho, você não tem”. (GARCIA, 2017, p. 310).

A publicidade abusiva, diferentemente da enganosa, faz com que preencha certos requisitos que torne o contrato de consumo abusivo, sendo nulo de pleno direito. Encontrase na jurisprudência brasileira diversos casos que coadunam com a proibição prevista no §2º do artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor.

Denota-se que o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 37, proíbe expressamente as publicidades feitas de forma enganosa ou abusiva, não podendo ser aceitas de forma alguma, devendo realizar a interpretação do dispositivo legal juntamente com o entendimento dos Colendos Tribunais Superiores.

Uma das publicidades abusiva bastante conhecida foi o caso em que o jogador de futebol Neymar Júnior realizou para o refrigerante Antarctica, que pertence ao grupo da Ambev. No comercial, o

jogador mencionado ensina três amigos seus, sendo um americano, um holandês e um francês, a pedirem o guaraná, em um quiosque da praia, na língua portuguesa, salientando que Neymar entrega papéis aos estrangeiros, com a terminologia do guaraná em português.

Ocorre que tal publicidade foi considerada abusiva, haja vista que não trata-se de uma publicidade criativa e sim vêm ofender todos os estrangeiros, através do “bullying”, haja vista que para tomar o refrigerante, deve-se falar em português, e sabendo o jogador Neymar que os estrangeiros não conseguiriam pronunciar, tira “sarros” deles.

Assim, uma vez que qualquer fornecedor de produtos ou serviços realize uma publicidade enganosa ou abusiva, afrontando o disposto no artigo 37 da Lei nº 8.078/90, haverá penalidades, no âmbito cível, penal e administrativo, o que se demonstrará no próximo capítulo, de forma detalhada.

2 AS RESPONSABILIDADES CÍVEIS, PENAS E ADMINISTRATIVAS

Toda publicidade deve ser certa, veiculada de forma que o consumidor saiba exatamente o produto ou serviço que está prestes a adquirir, com todas as suas características, não podendo, de forma alguma, ser enganosa ou abusiva, pela proibição expressa do artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez realizada a publicidade enganosa ou abusiva pelo fornecedor, nasce ao consumidor lesado o direito de responsabilizar aquele por todos os prejuízos sofridos, que serão exortados separadamente.

2.1 A Responsabilidade Cível

A mais comumente utilizada pelo consumidor é responsabilizar o fornecedor civilmente, visando ser restituído de todos os prejuízos que veio a sofrer na aquisição de produto ou serviço, através de uma publicidade enganosa ou abusiva.

Isso porque, conforme menciona o artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor, a publicidade será enganosa ou abusiva, quando não vier a apresentar as verdadeiras características do produto ou serviço, dentre outras elementares, fazendo o consumidor adquirir o objeto de consumo, sabendo o fornecedor que se aquele soubesse as verdadeiras características do produto, assim não o levaria.

2.1.1 Os Elementos da Responsabilidade Civil

Inicialmente, cabe salientar que não há unanimidade entre os civilistas, a exemplo de Carlos Roberto Gonçalves e Flávio Tartuce, sob os elementos da responsabilidade civil, cada qual

divergindo em pontos determinados. A título primordial, Diniz (2005) esclarece como sendo os seus elementos:

(...) a) existência de uma ação, comissiva ou omissiva, qualificada juridicamente, isto é, que se apresenta como ato ilícito ou lícito, pois ao lado da culpa como fundamento da responsabilidade civil à o risco; b) ocorrência de um dano moral ou patrimonial causado à vítima; c) nexo de causalidade entre o dano e a ação, o que constitui o fato gerador da responsabilidade (DINIZ, 2005, p. 42).

Já para Gonçalves (2005, p. 32), são elementos da responsabilidade civil: (...) a) ação ou omissão; b) culpa ou dolo do agente; c) dano.”

Sérgio Cavalieri Filho exorta que os elementos da responsabilidade são: “(...) a) conduta culposa do agente; b) nexo causal; c) dano.” (CAVALIERI FILHO, 2005, p. 41).

Há doutrinadores que entendem que a culpa, considerada genérica, é um dos elementos essenciais para o dever de indenizar, enquanto outros entendem que tal culpa é elemento meramente accidental da responsabilidade civil, a exemplo de Gagliano e Pamplona Filho, que assim nos ensina:

Embora mencionada no referido dispositivo de lei por meio das expressões ‘ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência’, a culpa (em sentido lato, abrangendo do dolo) não é, em nosso novo Código, considerando a existência de outra espécie de responsabilidade, que prescinde desse elemento subjetivo para a sua configuração (a responsabilidade objetiva). (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2003, p. 28).

Apesar da posição dos autores acima citados, o entendimento prevalecente é de que a culpa genérica é elemento essencial para o dever de indenizar, de modo que a responsabilidade civil possui os seguintes requisitos para a sua configuração: a conduta humana, a culpa genérica, nexo de causalidade e o dano ou prejuízo.

Para uma melhor compreensão, se fará o estudo detalhado e separado dos pressupostos do dever de indenizar.

2.1.1.1 Conduta Humana

O primeiro dos requisitos do dever de indenizar, segundo Tartuce (2017), não possui muitos questionamentos, haja vista se tratar de uma conduta de um ser humano, visando causar prejuízos a outrem.

Note-se não ser necessário que a conduta seja praticada de forma dolosa, já que o artigo 186 do Código Civil Brasileiro determina que a conduta, seja positiva ou negativa de alguém, ainda que culposa (imprudência, negligência e imperícia), se vier a causar prejuízos a outrem, deve ser responsabilizada em todos os seus termos.

Pela redação do dispositivo legal supramencionado, denota-se que a conduta humana pode ser positiva ou mesmo negativa, esta última se referindo aos casos de omissão, sendo que aqui deve ser demonstrado que, se a conduta fosse praticada (comissivamente), o dano seria evitado.

2.1.1.2 A Culpa Genérica ou Lato Sensu

Ao analisar tal pressuposto, como se trata de culpa genérica, como a própria terminologia aduz, é englobada por dois institutos: o dolo e a culpa estrita.

Em relação ao dolo, este se concretiza quando alguém tem a vontade de realizar o ato ilícito, de forma proposital, para que a outra pessoa seja prejudicada, de modo que deve ser condenado em uma demanda judicial a ser ajuizada, com fulcro nos artigos 186 a 927 do Código Civil Brasileiro.

Sob tal ponto, esclarece Tartuce que:

De imediato, é primaz deixar claro que, segundo o entendimento seguido por este autor, a atual codificação privada adotou a teoria da causalidade adequada, pela qual, conforme a doutrina de Carlos Roberto Gonçalves, “somente considerada como causadora do dano as condições por si só aptas a produzi-lo. Ocorrendo certo dano, temos de concluir que o fato que o originou era capaz de lhe dar causa. Se tal relação de causa e efeito existe sempre em casos dessa natureza, diz-se que a causa era adequada a produzir o efeito. Se existiu no caso em apreciação somente por força de uma circunstância accidental, diz-se que a causa não era adequada” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade..., 2005, p. 386).

Assim, no que se refere à indenização, esta deve ser fixada de acordo com o grau de culpa dos envolvidos, ou seja, segundo a sua contribuição causal (arts. 944 e 945 o CC). Dessa forma, em havendo dolo, por regra, deverá o

agente pagar indenização integral, sem qualquer redução. Isso porque, em casos tais e na grande maioria das vezes, não se pode falar na culpa concorrente da vítima ou de terceiro, a gerar a redução por equidade da indenização. Por outro lado, se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano. (TARTUCE, 2017, p. 435).

No que tange à culpa estrita ou também conhecida pelos doutrinadores como “*stricto sensu*”, não se trata aqui de uma intenção voluntária de causar prejuízo a outra pessoa, mas sim que a conduta ilícita veio a ser causada por estrito acontecimento involuntário do causador do dano.

Sérgio Cavalieri Filho, em sua posição individualista, determina que existem três elementos para se caracterizar a culpa, como:

(...) a) a conduta voluntária com resultado involuntário; b) a previsão ou previsibilidade; e c) a falta de cuidado, cautela, diligência e atenção. Conforme os seus ensinamentos, “em suma, enquanto no dolo o agente quer a conduta e o resultado, a causa e a consequência, na culpa a vontade não vai além da ação ou omissão.” O agente quer a conduta, não, porém, o resultado; quer a causa, mas não quer o efeito. (CAVALIERI FILHO, 2005, p. 59).

Insta consignar que se tratando de dolo ou culpa na conduta humana cometida, a consequência será a mesma, isto é: dever de indenizar, seja materialmente ou moralmente, diante dos prejuízos causados, pois para o campo cível não se faz, como regra, tal diferenciação.

Como toda regra possui a sua exceção, a diferenciação entre dolo e culpa somente se faz necessária quando da fixação de indenização, haja vista as disposições dos artigos 944 e 945 do Código Civil Brasileiro, em que há uma estrita possibilidade de redução equitativa da indenização, quando de sua fixação pelo órgão jurisdicional.

Por último, vale frisar que a doutrina também costuma diferenciar a culpa em culpa contratual e culpa extracontratual ou aquiliana, sendo este, a propósito, o pensamento de Flávio Tartuce:

De início, quanto à origem, a culpa pode ser classificada em culpa contratual e culpa aquiliana. A classificação está de acordo com o duplo tratamento do tema da responsabilidade civil (contratual x extracontratual), que ainda persiste apesar das tendências de unificação da matéria.

A primeira, culpa contratual, está presente nos casos de desrespeito a uma norma contratual ou a um dever anexo relacionado com a boa-fé objetiva e que exige uma conduta leal dos contratantes em todas as fases negociais. O desrespeito à boa-fé objetiva pode gerar a responsabilidade pré-contratual, contratual e pós-contratual da parte que a violou, o que é interpretação dos Enunciados ns. 25 e 170 CJP/STJ, aprovados nas Jornadas de Direito Civil.

Justamente por isso é que se pode falar na culpa ao contratar ou culpa in contrahendo, conforme tese desenvolvida originalmente por Ihering. (TARTUCE, 2017, p. 437).

Impende salientar que a culpa aquiliana, também chamada de extracontratual, como a própria nomenclatura menciona, trata-se de uma ação ou omissão advinda de uma relação extracontratual, não se tratando de um descumprimento contratual, o que gera o dever de indenizar com fulcro nos artigos 186 c/c 927, ambos do Código Civil Brasileiro.

Para melhor elucidação, nada mais claro que um julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

Reparação de danos materiais e morais – Responsabilidade pré-contratual – Princípio da boa-fé objetiva dos contratos. Negociações preliminares a induzir os autores a deslocarem-se até o Rio de Janeiro para a aquisição de veículo seminovo da ré, na companhia de seu filho ainda bebê, gerando despesas. Deslealdade nas informações prestadas, pois oferecido como uma joia de carro impecável, gerando falsas expectativas, pois na verdade o veículo apresentava pintura malfeita, a revelar envolvimento em acidente de trânsito. Omissão no fornecimento do histórico do veículo que poderia confirmar as suspeitas de tratar-se de veículo batido. Danos materiais, relativos às passagens aéreas e estadia e danos morais decorrentes do sentimento de desamparo, frustração e revolta diante da proposta enganosa formulada. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. (TJRS, Recurso Cível 71000531376, 2ª Turma Recursal Cível, Turmas Recursais – JEC, Rel. Juiz Ricardo Torres Hermann, j. 08.09.2004).

Feito o estudo, ainda que breve, da culpa genérica, envolvendo o dolo bem como a culpa estrita, passa-se a análise do nexó de causalidade, terceiro elemento do dever de indenizar, que deverá estar presente na relação do caso em concreto.

2.1.1.3 Nexó de Causalidade

A título introdutório, para melhor compreensão do que seria o nexó de causalidade, nada melhor do que imaginar “um cano virtual”, em que de um lado possui a conduta humana, praticada por alguém, e do outro o resultado, que veio a ser ocasionado justamente pela conduta humana cometida inicialmente.

Não adianta haver uma conduta humana e um resultado, se não houver o nexó de causalidade entre eles, pois uma pessoa somente será obrigada pela nossa legislação cível a arcar com os prejuízos de sua própria conduta, não se estendendo a terceiros.

A respeito do tema, obtempera Tartuce que:

A responsabilidade civil, mesmo objetiva, não pode existir sem a relação de causalidade entre o dano e a conduta do agente. Se houver dano sem que a sua causa esteja relacionada com o comportamento do suposto ofensor, inexistente a relação de causalidade, não havendo a obrigação de indenizar. Fundamental, para tanto, conceber a seguinte relação lógica:

– Na responsabilidade subjetiva o nexó de causalidade é formado pela culpa genérica ou lato sensu, que inclui o dolo e a culpa estrita (art. 186 do CC). – Na responsabilidade objetiva o nexó de causalidade é formado pela conduta, cumulada com a previsão legal de responsabilização sem culpa ou pela atividade de risco (art. 927, parágrafo único, do CC). (TARTUCE, 2017, p. 448).

Sob o pressuposto em estudo, merece apreço a colação do julgado do Tribunal de Justiça do Paraná, *in verbis*:

Responsabilidade civil. Indenização por danos morais. Prisão em flagrante delito. Indiciado que utilizava documento de identidade roubado e alterado. Dano da vítima (portador da cédula de identidade verdadeira). Não

comprovado. Nexo de causalidade entre a conduta do estado e o dano sofrido. Não demonstrado. Inaplicabilidade da teoria do risco administrativo no caso concreto. Policiais civis que agiram de acordo com a legislação vigente. Recurso de apelação não provido. A responsabilidade civil, mesmo objetiva, não pode existir sem a relação de causalidade entre o dano e a conduta do agente. Se houver dano sem a sua causa esteja relacionada com o comportamento do suposto ofensor, inexistente a relação de causalidade, não havendo a obrigação de indenizar. (...) na responsabilidade objetiva o nexos de causalidade é formado pela conduta, cumulada com a previsão legal de responsabilidade sem culpa ou pela atividade de risco (art. 927, parágrafo único, do CC). (TARTUCE, Flávio. Direito civil..., 2008, p. 364/365, v. 2). (TJPR, Apelação Cível 0591278-9, Curitiba, 2ª Câmara Cível, Rel. Juiz Conv. Pericles Bellusci de Batista Pereira, DJPR 17.08.2009, p. 227).

Uma vez compreendido o que se trata o nexos de causalidade, se faz necessário estudar as situações que podem afastar o dever de indenizar pela ausência do nexos de causalidade, quais sejam: a culpa exclusiva da vítima, culpa exclusiva de terceiro e o caso fortuito e a força maior.

No que toca ao “caso fortuito” e “força maior”, não há um entendimento doutrinário unânime se tais expressões são sinônimas ou meramente interligadas.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive já utilizou tais terminologias como sinônimas, senão vejamos:

Recurso especial – Administrativo – Responsabilidade civil do Estado – Acidente em buraco (voçoroca) causado por erosão pluvial – Morte de menor – Indenização – Caso fortuito e força maior – Inexistência. Segundo o acórdão recorrido, a existência da voçoroca e sua potencialidade lesiva eram de ‘conhecimento comum’, o que afasta a possibilidade de eximir-se o Município sob a alegativa de caso fortuito e força maior, já que essas excludentes do dever de indenizar pressupõem o elemento ‘imprevisibilidade’. Nas situações em que o dano somente foi possível em decorrência da omissão do Poder Público (o serviço não funcionou, funcionou mal ou tardiamente), deve ser aplicada a teoria da responsabilidade subjetiva. Se o Estado não agiu, não pode ser ele o autor do dano. Se não foi o autor, cabe responsabilizá-lo apenas na hipótese de

estar obrigado a impedir o evento lesivo, sob pena de convertê-lo em 'segurador universal'. Embora a municipalidade tenha adotado medida de sinalização da área afetada pela erosão pluvial, deixou de proceder ao seu completo isolamento, bem como de prover com urgência as obras necessárias à segurança do local, fato que caracteriza negligência, ensejadora da responsabilidade subjetiva. (Superior Tribunal de Justiça, REsp 135.542/MS, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 19.10.2004, DJ 29.08.2005, p. 233).

Assim como o caso fortuito e a força maior, a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro faz excluir a responsabilidade, por ausência do nexo de causalidade. A culpa exclusiva da vítima ocorre quando a própria vítima do evento danoso veio a contribuir, efetivamente, na causação do dano. Assim também se dá com a culpa exclusiva de terceiro, fazendo que, neste caso, o terceiro seja responsabilizado e não o agente primário da conduta.

Para finalizar, será aventado sob o último pressuposto essencial do dever de indenizar, para que se possa de fato entender como se realiza a configuração de um ato ilícito.

2.1.1.4 Dano ou Prejuízo

Segundo Tartuce (2017), para que haja o dever de indenizar, além da prova de culpa ou dolo na conduta e o nexo de causalidade, é necessário comprovar a ocorrência do dano patrimonial ou extrapatrimonial suportado por alguém, pois sem a prova do dano ninguém pode ser responsabilizado civilmente.

Cumprido frisar que o dano pode ser patrimonial (material) ou extrapatrimonial (moral), ou seja, sem repercussão na órbita financeira do lesado.

O Código Civil consigna um capítulo sobre a liquidação do dano, isto é, sobre o modo de se apurarem os prejuízos e a indenização cabível (arts. 944 a 954), com o título "Da Indenização".

Portanto, mesmo que haja violação de um dever jurídico, e que tenha existido culpa e até mesmo dolo por parte do infrator, nenhuma indenização será devida caso não exista nenhum prejuízo. Em resumo, a inexistência de dano torna sem objeto a pretensão à sua reparação.

2.2 A Responsabilidade Civil Consumerista: Objetiva e Solidária

Especificadamente sob as relações de consumo, o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) estabelece, como via de regra, que a responsabilidade civil é objetiva e solidária. Ao

adotar a premissa geral de responsabilidade objetiva, quebra a regra da responsabilidade subjetiva prevista pelo Código Civil de 2.002, fundada na culpa “*lato sensu*”, que engloba o dolo (intenção de causar prejuízo por ação ou omissão voluntária) e a culpa “*stricto sensu*” (desrespeito a um dever preexistente, seja ele legal, contratual ou social). (TARTUCE, 2017).

Entretanto, a regra da responsabilidade objetiva do Código Consumerista é quebrada em relação aos profissionais liberais que prestam serviço, uma vez que somente respondem mediante a prova da culpa (responsabilidade subjetiva), sendo este o teor do §4º o artigo 14 da Lei nº 8.078/90:

Art. 14. (...) (...)

§4º. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação da culpa.

A norma é justificada, visto que os profissionais liberais individuais, assim como os consumidores, estão muitas vezes em posição de vulnerabilidade ou hipossuficiência. Além disso, quando o serviço é prestado por um profissional liberal, há um caráter personalíssimo ou “*intuitu personae*” na relação jurídica estabelecida. (TARTUCE, 2017).

Desse modo, a título de exemplo, a responsabilidade pessoal de advogados, dentistas e médicos somente existem no âmbito consumerista se provada a sua culpa, ou seja, o seu dolo – intenção de causar prejuízo – ou a sua culpa, por imprudência, negligência ou imperícia. (TARTUCE, 2017).

Outra justificativa para a responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais consiste na premissa da assunção de uma obrigação de meio ou de diligência. Nos casos envolvendo os profissionais da área da saúde, caso dos médicos, a responsabilidade subjetiva é expressa pelo artigo 951 do Código Civil, *in verbis*:

Art. 951. O disposto nos arts. 948, 949 e 950 aplica-se ainda no caso de indenização devida por aquele que, no exercício de atividade profissional, por negligência, imprudência ou imperícia, causar a morte do paciente, agravar-lhe o mal, causar-lhe lesão, ou inabilitá-lo para o trabalho.

No entanto, há uma questão relevante, controvertida e profunda relativa à obrigação assumida pelos profissionais liberais, notadamente pelos médicos, o que tem relação com a classificação das obrigações, como sendo de meio e de resultado.

De acordo com Monteiro (2003, pág. 56):

(...)

Nas obrigações de resultado obriga-se o devedor a realizar um fato determinado, adstringe-se a alcançar certo objetivo. Já na obrigação de meio, o devedor obriga-se a empregar diligência, a conduzir-se com prudência, para atingir a meta colimada pelo ato.

Muito próxima é a ideia, entre os clássicos, de França (1977, p. 291-292), que afirma:

(...)

Obrigações de meio são aquelas em que o devedor se obriga a diligenciar honestamente a realizar um fim, com os meios que dispõe; obrigações de resultado são aquelas em que o devedor se obriga a realizar determinado fim, independentemente da cogitação dos meios.

Segundo Monteiro (2003), como decorrência lógica dessa conclusão conceitual, afirma-se que a obrigação de meio gera responsabilidade subjetiva, enquanto a de resultado, responsabilidade objetiva ou culpa presumida.

Em certo sentido, a afirmação, no caso brasileiro, parece decorrer da evolução a respeito do contrato de transporte, desde o Decreto-lei nº 2.681, de 1.912, que trata da responsabilidade das empresas de estradas de ferro e que passou a ser aplicada por analogia a todos os tipos de transporte.

Do transporte, passou a premissa teórica relativa às obrigações de resultado a atingir os médicos que assumem obrigação de fim, mais especificamente os médicos-cirurgiões plásticos estéticos, no caso de cirurgia embelezadora, conforme várias decisões de nossos Tribunais.

Do Superior Tribunal de Justiça pode ser destacada a seguinte ementa:

Civil e processual. Cirurgia estética ou plástica. Obrigação de resultado (responsabilidade contratual ou objetiva). Indenização. Inversão do ônus da prova. I. Contratada a realização da cirurgia estética embelezadora, o cirurgião assume obrigação de resultado (responsabilidade contratual ou

objetiva), devendo indenizar pelo não cumprimento da mesma, decorrente de eventual deformidade ou de alguma irregularidade. II. Cabível a inversão do ônus da prova. III. Recurso conhecido e provido. (STJ – Resp 81.101/PR – Terceira Turma – Rel. Min. Waldemar Zveiter – j. 13.04.1999 – DJ 31.05.1999, p. 140).

De fato, em termos gerais, a responsabilidade objetiva somente pode decorrer de lei ou de uma atividade de risco desempenhada pelo autor do dano, o que é retirado do artigo 927, parágrafo único, do Código Civil de 2.002.

Definitivamente, a responsabilidade objetiva dos profissionais médicos e afins, pelos termos do Código Civil de 2.002, em diálogo das fontes, é subjetiva, e não objetiva. Assim, não há como enquadrá-los na primeira parte do parágrafo único do artigo 927 do Código Civil.

Nesse sentido, resta a dúvida se os profissionais que desenvolvem obrigação de resultado podem ser enquadrados na segunda parte do comando legal, ou seja, na aclamada cláusula geral de responsabilidade objetiva, em decorrência de uma atividade de risco normalmente desempenhada.

Há quem entenda por tal subsunção. Todavia, a construção jurídica merece ressalva, mormente nos casos em que há cirurgia plástica estética, uma vez que a iniciativa do risco não é do profissional mas do paciente.

Em outras palavras, é o último quem procura a situação arriscada, geralmente por uma questão de satisfação pessoal. Em reforço, a realização de uma intervenção médica não é um ato normal, podendo-se dizer que, em regra, o risco está na busca pela cirurgia plástica estética.

A depender das condições gerais da pessoa a ser operada, esse risco pode ser acentuado, fato que pode configurar o perigo. Em todos os casos, repise-se, por iniciativa do próprio paciente, consumidor.

De qualquer maneira, a persistir a conclusão da responsabilidade sem culpa, o novo enquadramento está na atividade de risco, e não na obrigação de resultado, sendo esse um caminho melhor a ser percorrido tecnicamente.

Em suma, o médico cirurgião plástico estético irá responder pelo risco da atividade e não pelo risco profissional. A encerrar o presente tópico, aquelas antigas deduções antes fixadas a respeito das obrigações de meio e de resultado merecem mesmo um novo posicionamento, com novas reflexões pela doutrina e pela jurisprudência.

2.3 O Fornecedor e o Consumidor

Apesar de os conceitos, na maioria das vezes, ficar a cargo da doutrina e não advinda do próprio texto legislativo, o Código de Defesa do Consumidor optou por trazer, nos artigos 2º e 3º, a definição de consumidor e fornecedor, senão vejamos:

Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1º Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Assim, para que uma pessoa tenha seu contrato considerado como de consumo, se faz necessário que haja o fornecedor de um lado, e o consumidor, do outro, mencionando que este último deve utilizar o produto ou serviço como destinatário final, de acordo com a teoria finalista, aplicada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Insta salientar que além da teoria finalista, aplicada majoritariamente, existem outras duas teorias, quais sejam: a teoria maximalista ou objetiva e a teoria finalista aprofundada ou mitigada. A teoria maximalista ou objetiva, segundo Tartuce (2017), estabelece que é considerado consumidor qualquer pessoa que venha a adquirir o produto ou serviço do fornecedor, não necessitando ser destinatário final, podendo assim, utilizar para revenda, por exemplo.

Já a teoria finalista aprofundada ou mitigada diz que será considerado consumidor a pessoa física ou jurídica que, apesar de fazer uso do produto ou serviço adquirido para uso profissional, comprove a condição de vulnerabilidade, salientando que Tartuce (2017) obtempera que tal teoria é aplicada de forma excepcional ao Código de Defesa do Consumidor, de acordo com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça.

Havendo uma relação de consumo, aplicará todas as disposições da Lei nº 8.078/90, inclusive a responsabilidade objetiva e solidária, conforme demonstrado anteriormente, eis que o consumidor é a parte hipossuficiente da relação contratual, podendo ter, inclusive, o ônus da prova invertido, conforme inciso VIII do artigo 6º da legislação mencionada.

2.4 Os Consumidores por equiparação

Estritamente previsto no parágrafo único do artigo 2º, 17 e 29, todos do Código de Defesa do Consumidor. Há um sentido de ampliação natural pela Lei Consumerista, ao considerar como consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Este é o primeiro conceito de consumidor equiparado ou por equiparação, retirado do artigo 2º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Já os artigos 17 e 29 do diploma legal mencionado estabelecem que:

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.

Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas.

Conforme consignado em linhas pretéritas, para que haja uma relação de consumo, se faz necessário que de um lado haja o fornecedor, de produtos ou serviços, e de outro, o consumidor, em que os adquire, como destinatário final. Entretanto, há determinadas pessoas, que apesar de não ser uma adquirente do produto ou serviço do fornecedor, podem ser afetadas por uma relação de consumo prejudicial.

Tais pessoas são chamadas de consumidores por equiparação, pois não participaram da relação de aquisição de produtos ou serviços, mas que foram afetadas por uma relação de consumo existente.

2.5 O Produto e o Serviço

A conceituação de produto e serviço encontra-se prevista no próprio Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos o disposto nos §1º e §2º do artigo 3º:

Art. 3º. (...)

§1º. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§2º. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo,

mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

O fornecedor, seja como pessoa física ou jurídica, têm como objeto da relação de consumo, os produtos e serviços, tudo à depender do tipo de fornecedor que se trata, podendo ser uma loja de roupas que realiza a venda de produtos (peças de roupa), ou uma agência de viagens, em que fornece seus serviços em prol de um consumidor.

Independentemente se a utilização do consumidor for do produto ou serviço, a consequência é a mesma, segundo a égide do Código de Defesa do Consumidor, em que deve haver uma responsabilização objetiva e solidária entre os fornecedores, caso haja uma prestação enganosa ou abusiva.

Sob a conceituação que traz o Código de Defesa do Consumidor, sob o produto e serviço, Garcia exorta:

O artigo delimita para fins de definição tanto de consumidor, como de fornecedor, o que é produto e serviço. Produto é definido de modo bem amplo pela lei, sendo qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial (§1º).

Não foi objetivo do legislador limitar o que seria "produto". Pelo contrário, contemplou as diversas formas possíveis, inserindo tanto os móveis (carros, objetos em geral etc.), como os imóveis (apartamentos etc.). Não bastasse, ainda contemplou, ao lado dos materiais, os imateriais, como os programas de computador, por exemplo. Ou seja, não há no Código um limitador para se identificar o que é produto. Como visto, foi tratado de forma ampla. (GARCIA, 2017, p. 40).

E, ainda, finaliza sob o serviço:

Já o serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração (§2º). Segundo o artigo, estariam excluídas da tutela consumerista aquelas atividades desempenhadas a título gratuito, como as feitas de valores ou por parentesco (serviço puramente gratuito). Mas é preciso ter cuidado para verificar se o fornecedor não está sendo uma

remuneração indireta na relação (serviço aparentemente gratuito). Assim, alguns serviços, embora sejam gratuitos, estão abrangidos pelo CDC, uma vez que o fornecedor está de alguma forma sendo remunerado pelo serviço. (GARCIA, 2017, p. 40).

Para o referido autor, o Código de Defesa do Consumidor deixou de forma bem ampla o que viria a ser produto ou serviço, excluindo apenas aquelas relações de caráter trabalhista.

Segundo Fabrício Bolzan de Almeida (2013), no que se refere ao objeto da relação consumerista, há críticas na doutrina, tais como de Sérgio Cavalieri Filho e José Geraldo Brito Filomeno, eis que o Código de Defesa do Consumidor quis abranger todo e qualquer produto ou serviço, porém, o texto do diploma legal, realizando uma leitura apenas legislativa, fez com que delimitasse as suas abrangências, como quando fala-se em “produtos”, sendo que o certo seria dizer “bens”.

Apesar do conceito trazido pelo Código de Defesa do Consumidor ser bastante sucinto, deve-se haver uma interpretação legislativa ampliativa, fazendo com que toda relação de consumo em que haja o fornecimento de serviços, bem como a venda de produtos, deve-se aplicar o código consumerista, protegendo os consumidores de todas as formas.

Uma vez realizada o estudo da responsabilidade solidária conforme determina o Código de Defesa do Consumidor, bem como os sujeitos da relação consumerista, e até mesmo demonstrando que é possível haver um consumidor terceiro não participante do evento direto, mas que os danos venham a ele refletir (consumidor equiparado – *bystander*), se faz necessário adentrar no próximo capítulo sob as publicidades comerciais, abusivas e enganosas.

Conforme já demonstrado em linhas pretéritas, para que possa chamar a atenção do consumidor, na grande relação de consumo em que se existe hoje, no elevado consumismo brasileiro, faz com que estabelecimentos empresariais utilizem da publicidade, para que possa fazer com que o seu produto ou serviço, seja divulgado nos mais diversos meios de comunicação, buscando a atenção dos consumidores, para que possam fazer a aquisição.

A publicidade é permitida segundo as diretrizes normativas brasileiras. Entretanto, deve ser veiculada de forma que não prejudique qualquer consumidor, devendo constar as reais informações que o produto ou serviço possui, não podendo ser, de forma alguma, uma publicidade enganosa ou abusiva, sob pena de o fornecedor sofrer cominações.

Dentre as penalidades, a primeira delas, é a responsabilidade, que se trata do ressarcimento do prejuízo civil que o consumidor teve, com a aquisição do produto ou serviço, advindo de uma publicidade enganosa ou abusiva. Isso porque se aquele soubesse das reais características do produto, assim como ele é na prática, com toda a certeza não teria adquirido.

Uma vez o consumidor sendo lesado com a aquisição de um produto ou serviço, advindo de uma publicidade enganosa ou abusiva, proibido no artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor, poderá, primeiramente, se direcionar ao órgão administrativo de proteção aos consumidores, como os Procon's, situados nos Municípios brasileiros, em busca da resolução do conflito extrajudicialmente.

Se, por ventura, não haja a resolução do conflito entre o consumidor e o fornecedor do produto ou serviço, amigavelmente, poderá o consumidor prejudicado ajuizar uma demanda cível, no domicílio de sua residência, para que possa o jurisdicionado, em conhecimento dos fatos e provas colhidas nos autos, decidir de forma justa, fazendo com que o fornecedor arque com todos os prejuízos suportados pelo consumidor, que adquiriu um produto ou serviço advindo de uma publicidade enganosa ou abusiva.

Insta salientar que para que o consumidor ajuíze uma ação cível em desfavor do fornecedor, não necessita percorrer, necessariamente, a via administrativa, podendo propor a ação diretamente, logo quando se sinta prejudicado, tomando conhecimento do engano feito na relação de consumo bem como da abusividade.

A responsabilidade cível trata exatamente da restituição material e moral ao consumidor lesado, advinda de uma publicidade enganosa ou abusiva, com fulcro no artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor, à ser suportada pelo fornecedor do produto ou serviço.

2.6 A Responsabilidade Penal

Primordialmente, insta esclarecer que as responsabilidades civil, penal e administrativas são independentes, podendo o fornecedor, a depender da gravidade da situação concreta praticada em desfavor do consumidor, ser responsabilizado nas três searas, eis que são distintas, não sendo considerado "*bis in idem*".

Isso porque apesar de serem oriundas do mesmo fato, são penalidades diversas. Com isso, consigna-se que uma atitude lesiva por parte do fornecedor pode gerar sérias e diversas consequências jurídicas, em diversos ramos do direito, o que deve, sem sombras de dúvidas, ser respeitado os parâmetros legais pelos fornecedores, sob pena de serem responsabilizados.

Uma vez realizado a demonstração da responsabilidade cível, se faz necessário mencionar sob a punição na seara criminal, advinda de uma publicidade enganosa ou abusiva.

Há três dispositivos legais no Código de Defesa do Consumidor, que poderão ser responsabilizados os fornecedores, caso venham a praticar uma publicidade enganosa ou abusiva, prejudicando consumidores, independentemente de quem seja, devendo ser analisado a situação prática ocorrida, para se punir na infração penal correta.

Estatuem os artigos 66 a 68 da Lei nº 8.078/90:

Art. 66. Fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços:

Pena – detenção de três meses a um ano e multa.

§1º. Incorrerá nas mesmas penas quem patrocinar a oferta.

§2º. Se o crime é culposo:

Pena – detenção, de um a seis meses ou multa.

Art. 67. Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber se enganosa ou abusiva:

Pena – detenção de três meses a um ano e multa.

Art. 68. Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa a sua saúde ou segurança:

Pena – detenção de seis meses a dois anos e multa.

Assim, realizando uma publicidade enganosa ou abusiva, o fornecedor poderá ser compelido a responder por uma das tipificações apresentadas, a depender do caso concreto, cujas penalidades estão inseridas em seu preceito secundário.

Tendo em vista que a quantidade de pena máxima em abstrato, previsto nos dispositivos legais supramencionados, não ultrapassam dois anos, o processo criminal é de competência do Juizado Especial Criminal, conforme determina o artigo 61 da Lei nº 9.099/95, senão vejamos:

“Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa.”

Sob o procedimento a ser tomado pela autoridade policial, determina o artigo 69 da legislação mencionada:

Art. 69. A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo circunstanciado e o encaminhará imediatamente ao Juizado, com o autor do fato e a vítima, providenciando-se as requisições dos exames periciais necessários.

Parágrafo único. Ao autor do fato que, após a lavratura do termo, for imediatamente encaminhado ao juizado ou assumir o compromisso de a ele comparecer, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança. Em caso de violência doméstica, o juiz poderá determinar, como medida de cautela, seu afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima.

Conforme elucidam os dispositivos legais mencionados, logo quando a autoridade policial tiver conhecimento da prática de uma relação de consumo, especificamente sob a ocorrência penal advinda de uma publicidade enganosa ou abusiva, deverá lavrar um termo circunstanciado de ocorrência, muito conhecido como “TCO”, para posterior encaminhamento ao Juizado Especial Criminal, para início do procedimento penal.

Apesar da gravidade que possa vir a ocorrer na prática consumerista, na aquisição de produto ou serviço, advindo de uma publicidade enganosa ou abusiva, não faz penalizar o fornecedor de forma apropriada, como deveria ser feito, eis que não cabe prisão em flagrante, e nem mesmo a exigência de fiança, simplesmente havendo um procedimento simples na seara penal, visando ser responsabilizado com uma pena de no máximo dois anos, não tendo como pena, a privativa de liberdade.

Preconiza a parte final do artigo 62 da Lei nº 9.099/95: “O processo perante o Juizado Especial orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, objetivando, sempre que possível, a reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação de pena não privativa de liberdade.”

Por ser tão branda as penas contidas no Código de Defesa do Consumidor, faz com que os fornecedores não se preocupem em lesar os consumidores, eis que não há penalização devida por práticas enganosas ou abusivas.

2.7 A Responsabilidade Administrativa

Outra penalidade que pode vir a sofrer o fornecedor de produtos ou serviços, que venha a fazer uma publicidade enganosa ou abusiva, é a responsabilidade administrativa. Nesta seara, não haverá uma penalização através de um processo judicial, e sim em caráter administrativo em desfavor do fornecedor.

Tartuce esclarece:

Diante do seu conteúdo, muitas vezes agressivo, a publicidade abusiva pode gerar a responsabilidade civil das pessoas envolvidas, nos moldes das premissas já expostas. Isso sem falar das penalidades administrativas, como a imposição de pesadas multas pelos órgãos legitimados ou a necessidade de a empresa fazer a contrapublicidade, tratada pela lei como contrapropaganda. Estipula o caput do art. 60 do CDC que a imposição de contrapropaganda será cominada quando o fornecedor incorrer na prática de publicidade enganosa ou abusiva, sempre às expensas do infrator. Em complemento, prevê a mesma norma que a contrapropaganda será divulgada pelo responsável da mesma forma, frequência e dimensão e, preferencialmente no mesmo veículo, local, espaço e horário, de forma capaz de desfazer o malefício da publicidade enganosa ou abusiva (art. 60, §1º). (TARTUCE, 2017, p. 228).

Uma vez sendo realizada qualquer prática enganosa ou abusiva do fornecedor, em prol do consumidor, independentemente de quem seja e de qual produto ou serviço seja adquirido, nasce o direito de se punir o fornecedor, na seara administrativa, pela sua conduta desonrosa.

As sanções administrativas encontram-se previstas no artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

- I – multa;*
- II – apreensão do produto;*
- III – inutilização do produto;*
- IV – cassação do registro do produto junto ao órgão competente;*
- V – proibição de fabricação do produto;*
- VI – suspensão de fornecimento de produtos ou serviço;*
- VII – suspensão temporária de atividade;*
- VIII – revogação de concessão ou permissão de uso;*
- IX – cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;*
- X – interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;*
- XI – intervenção administrativa.*

XII – imposição de contrapropaganda.

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

Primordialmente, insta salientar a informação trazida no *caput* do dispositivo legal, que deixa expresso que as penalidades cível, penal e administrativa, são distintas, podendo ser feitas separadamente, mesmo oriundas do mesmo fato, eis que são áreas e penalidades diversas, não se tratando de forma alguma de “*bis in idem*”.

Outrossim, pelo rol trazido pelo artigo mencionado da lei consumerista, demonstrase que as penalidades administrativas são diversas, cabendo ao órgão julgador aplicar aquela que for mais adequada ao caso concreto.

Especificamente sob a publicidade enganosa ou abusiva, quando o fornecedor praticar qualquer publicidade das mencionadas, prejudicando qualquer consumidor, poderá ser aplicada ao fornecedor, a penalidade administrativa da contrapropaganda, prevista no inciso XII do artigo 56, já retrotranscrito, e ainda artigo 60, ambos do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 60. A imposição de contrapropaganda será cominada quando o fornecedor incorrer na prática de publicidade enganosa ou abusiva, nos termos do art. 36 e seus parágrafos, sempre às expensas do infrator.

§1º. A contrapropaganda será divulgada pelo responsável da mesma forma, frequência e dimensão e, preferencialmente no mesmo veículo, local, espaço e horário, de forma capaz de desfazer o malefício da publicidade enganosa ou abusiva.

Como há uma publicidade envolvendo o caso concreto, nada mais justo que o fornecedor seja compelido a realizar uma nova publicidade, através da contrapropaganda, alertando se a anterior era enganosa ou abusiva, demonstrando que a nova publicidade é a correta, fazendo com que os consumidores tomem conhecimento do ocorrido, passando a saber se foram lesionados com a aquisição de produtos e serviços, não condizentes com o que desejavam quando da compra.

Perceba-se que a publicidade enganosa ou abusiva é de tão elevada gravidade que há uma penalidade ao fornecedor, em seara cível, administrativa, e até mesmo criminal, mesmo que não

haja uma gravidade nas sanções assim como nas lesões perpetuadas.

3 O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL

Uma vez analisada sob a publicidade enganosa e abusiva, se faz necessário colacionar entendimentos jurisprudenciais sob a responsabilidade dos fornecedores no presente momento.

Os Tribunais Superiores proíbem expressamente a publicidade enganosa, justamente por ser proibida no ordenamento jurídico brasileiro, através do artigo 37 da Lei nº 8.078/90, consagrando a responsabilidade objetiva do fornecedor, senão vejamos julgamento do Superior Tribunal de Justiça:

Civil e Processual. Agravo regimental. Responsabilidade. Relação e consumo. Propaganda enganosa. Consumidora atraída. Celular. Modificação contratual. Dano oral. Comprovado. Valor indenizatório. Redução. Patamar razoável. Intervenção do STJ. Necessidade. Agravo regimental improvido. (STJ – AgRg no Ag 1045667/RJ – Quarta Turma – Rel. Min. Aldir Passarinho Junior – j. 17.03.2009 – Dje 06.04.2009).

Na mesma trilha segue o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

Consumidor. Serviço de internet 3G. Falha na prestação do serviço. Publicidade enganosa. Cancelamento do contrato sem a incidência de multa. 1. Não tendo a ré comprovado efetivamente a utilização do serviço, bem como a disponibilidade do sinal da região onde reside o autor, tem-se que houve falha na prestação do serviço em questão. Salienta-se, ainda, que, apesar de ser a mobilidade a principal característica do serviço de internet 3G, é obrigação da ré disponibilizar o produto na região onde é residente o consumidor, o que, no presente caso, não ocorreu. 2. Assim, havendo falha na prestação do serviço contratado, impõe-se o cancelamento do contrato sem qualquer ônus ao consumidor. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Recurso improvido. (TJRS – Recurso 4726641.2010.8.21.9000, Canela – Primeira Turma Recursal Cível – Rel. Des. Ricardo Torres Hermann – j. 28.04.2011 – DJERS 04.05.2011).

Uma das publicidades enganosas muito corriqueira, trata-se daquelas publicidades em que se veicula a venda de um determinado produto, como medicamento, para realizar o emagrecimento. Poderia se questionar se um cidadão, dentro dos padrões de normalidade, não teria possibilidade de averiguar se tal publicidade é verdadeira ou não. Todavia, os grandes consumistas no Brasil são as populações de baixa renda, adquirindo produtos e serviços até mesmo em crediários, não tendo um grau de estudo básico para se entender que existe, muito corriqueiramente, publicidades enganosas no mercado de consumo, de todas as formas.

Especificamente sob o remédio de emagrecimento, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, decidiu:

Civil. CDC. Publicidade enganosa. Danos morais e materiais suportados. Produto ofertado como remédio para emagrecimento. Compra do produto. Ineficácia. Indução do consumidor a erro. Enganosidade. Quebra da boa-fé contratual. Art. 422, do Código Civil Brasileiro de 2002. Abuso de direito. Caráter vinculativo da proposta. Arts. 30 e 37, do Código de Defesa do Consumidor. Lei 8.078/1990. Proteção do consumidor. Responsabilidade civil objetiva. Produto considerado como alimento com publicidade suspensa pela ANVISA. Publicidade via internet. Nexo causal e dano configurados. Oferta. Publicidade. Promessa de efeitos não evidenciados. Violação do art. 5º, incs. V e X, da CF/1988 c/c art. 12 c/c arts. 30, 35, III, 37 e 39, IV, 47, do CDC, Lei 8.078/1990. Inversão do ônus da prova. Art. 38 da Lei 8.078/1990, além de considerar in casu a hipossuficiência técnica evidente. Vulnerabilidade do consumidor à luz do art. 6º, VIII, do CDC. Devolução do produto. Restituição do valor pago que se impõe. Dano moral caracterizado. Constrangimento, abalo moral, frustração, angústica e indução a erro aproveitando-se da fragilidade e da boa-fé de consumidora hipossuficiente. Princípio da dignidade da pessoa humana. Fixação do quantum em atenção aos critérios reguladores da matéria, sob o balizamento dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes das Turmas Recursais. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Unânime. (...) Função social do contrato e interpretação do contrato de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47, do CDC – Lei 8.078/1990). 5. Constitui publicidade enganosa (art. 37, §1º, do CDC) o anúncio de empresa que oferta produto para emagrecer na internet, desconsiderando proibição da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (suspensão determinada), fazendo promessas de perda de dois por semana. Resultado proclamado não obtido após cumprimento das orientações previstas. Angústia, constrangimento, frustração e indignação anormais, que

excedem o que se entende como naturais, regulares por força da vida em coletividade. Quebra da boa-fé. O art. 30, do CDC, consagra o princípio da boa-fé que deve vigorar nas relações de consumo desde a fase pré-contratual, visando tal norma coibir os abusos praticados por intermédio do chamado marketing, obrigando o fornecedor a cumprir o prometido em sua propaganda. (...) Sentença reformada. Unânime. (TJDF – Acórdão 2007.071.003002-4 – Segunda Turma Recursal – Rel. Juiz Alfeu Machado – DJU 24.09.2007, p. 113).

Especificamente sob a publicidade abusiva, há diversos assuntos que merecem ser elucidados para que haja uma compreensão do tema. Um deles trata-se da obrigatoriedade de se colocar nos maços de cigarro, cartão informativo, informando dos prejuízos que o produto traz à saúde humana.

O Superior Tribunal de Justiça, analisando tal embate, no Informativo nº 642, decidiu:

A Lei nº 9.294/96 estabelece que as fabricantes de cigarro são obrigadas a inserir, nas embalagens e nos maços do produto, uma imagem e uma mensagem informando sobre os malefícios do tabaco para a saúde. O que algumas fabricantes de cigarro começaram a fazer? Inseriram, dentro das embalagens, um “cartão” móvel, de papel, do tamanho exato da embalagem. Um dos lados do cartão traz a mensagem e a foto determinados pelo Ministério da Saúde. No entanto, é possível virar o cartão e, neste outro lado, há o logotipo da empresa. Assim, o consumidor pode retirar do plástico esse cartão e virar o seu lado, de forma que a mensagem e a imagem de advertência fiquem cobertas. O STJ entendeu que a inserção de cartões informativos no interior das embalagens de cigarros não constitui prática de publicidade abusiva apta a caracterizar dano moral coletivo. O suposto dano moral coletivo estaria alicerçado na possibilidade de o consumidor utilizar os cartões para obstruir a advertência sobre os malefícios do cigarro. Assim, a responsabilidade civil estaria sendo imputada a alguém que não praticou o ato, além do dano ser presumido, uma vez que não se tem notícia que algum consumidor os teria utilizado para encobrir as advertências. O fumante que se utiliza dos cartões inserts ou onserts quer tampar a visão do aviso dos malefícios que ele sabe que o cigarro causa à saúde.

Havendo a publicidade abusiva, faz com que gere até mesmo dano moral coletivo, eis que atinge uma diversidade de pessoas, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em 16 de Maio de 2019, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. PUBLICIDADE ABUSIVA. ART. 37, §2º, DO CDC. TEMA MORALMENTE SENSÍVEL. DANO MORAL COLETIVO. LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA. 1. Ação coletiva de consumo por meio da qual se questiona a abusividade de publicidade que trata de tema moralmente sensível e na qual se pede seja vedada a veiculação da propaganda objurgada e compensados danos morais coletivos. 2. Recurso especial interposto em: 25/02/2015; conclusão ao Gabinete em: 25/08/2016; aplicação do CPC/73. 3. O propósito recursal consiste em determinar se: ocorreu negativa de prestação jurisdicional; e b) se, na hipótese concreta, a veiculação da publicidade considerada abusiva é capaz de configurar dano moral coletivo. 4. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração. 5. Os danos morais coletivos configuram-se na própria prática ilícita, dispensam a prova de efetivo dano ou sofrimento da sociedade e se baseiam na responsabilidade de natureza objetiva, a qual dispensa a comprovação de culpa ou de dolo do agente lesivo, o que é justificado pelo fenômeno da socialização e coletivização dos direitos, típicos das lides de massa. 6. Ademais, os danos morais coletivos têm como função a repressão e a prevenção prática de condutas lesivas à sociedade, além de representarem uma forma de reverter a vantagem econômica obtida individualmente pelo causador do dano em benefício de toda a coletividade. (...) 8. Na hipótese concreta, tendo o acórdão recorrido reconhecido a reprovabilidade do conteúdo da publicidade, considerando-a abusiva, não poderia ter deixado de condenar a recorrida a ressarcir danos morais coletivos, sob pena de tornar inepta a proteção jurídica à indevida lesão de interesses transindividuais, deixando de aplicar a função preventiva e pedagógica típica de referidos danos e permitindo a apropriação individual de vantagens decorrentes da lesão de interesses sociais. 9. Recurso especial parcialmente provido. Sentença reestabelecida. (STJ – Resp: 1655731 SC 2015/0270550-4, Relator: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 14/05/2019, T3 – Terceira Turma, Data de Publicação: 16/05/2019).

Também decidiu o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. ECONOMIZADOR DE COMBUSTÍVEL, REDUÇÃO DA EMISSÃO DE POLUENTES. PUBLICIDADE ENGANOSA. CONDUTA ABUSIVA DA RÉ. DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO.

– No caso, o produto divulgado pela empresa ré não apresenta as qualidades e não produz efeitos anunciados, caracterizando-se como propaganda enganosa. (...) Para configurar o dano moral coletivo é preciso que o fato transgressor seja de razoável significância e desborde os limites da tolerância, devendo ser grave e suficiente para produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade

social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva, o que se configurou no caso dos autos. (...) (TJ-RS-AC:70077905719 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 27/09/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 03/10/2018).

Há dano moral coletivo justamente pelo fato de que uma publicidade abusiva vêm afetar um número indeterminado de pessoas, de forma prejudicial, fazendo com que adquiram produtos ou serviços não condizentes com a realidade do objeto consumerista.

Ademais, cumpre anotar que existem decisões que concluem que o médico tem culpa presumida ao assumir a obrigação de resultado, ou seja, posiciona-se na transição para a responsabilidade sem culpa.

Nessa linha, vejamos os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

Cirurgia estética. Danos morais. Nos procedimentos cirúrgicos estéticos, a responsabilidade do médico é subjetiva com presunção de culpa. Esse é o entendimento da Turma que, ao não conhecer do apelo especial, manteve a condenação do recorrente – médico – pelos danos morais causados ao paciente. Inicialmente, destacou-se a vasta jurisprudência dessa Corte no sentido de que é de resultado a obrigação nas cirurgias estéticas, comprometendo-se o profissional com o efeito embelezador prometido. Em seguida, sustentou-se que, conquanto a obrigação seja de resultado, a responsabilidade do médico permanece subjetiva, com inversão do ônus da prova, cabendo-lhe comprovar que os danos suportados pelo paciente advieram de fatores externos e alheios a sua atuação profissional. Vale dizer, a presunção de culpa do cirurgião por insucesso na cirurgia plástica pode ser afastada mediante prova contundente de ocorrência de fator imponderável, apto a eximi-lo do dever de indenizar. Considerou-se, ainda, que, apesar de não estarem expressamente previstos no CDC o caso fortuito e a força maior, eles podem ser invocados como causas excludentes de responsabilidade dos fornecedores de serviços. No caso, o tribunal a quo, amparado nos elementos fático-probatórios contidos nos autos, concluiu que o paciente não foi advertido dos riscos da cirurgia e também o médico não logrou êxito em provar a ocorrência do fortuito. Assim, rever os fundamentos do acórdão recorrido importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal ante a incidência da Súm. n. 7/STJ. (STJ – Resp 985.888-SP – Min. Luis Felipe Salomão – j. 16.02.2012 – publicado no Informativo 491 do STJ).

Civil. Processual civil. Recurso especial. Responsabilidade civil. Nulidade dos acórdãos proferidos em sede de embargos de declaração não configurada. Cirurgia plástica estética. Obrigação de resultado. Dano comprovado. Presunção de culpa do médico não afastada. Precedentes. 1. Não há falar em nulidade de acórdão exarado em sede de embargos de declaração que, nos estreitos limites e que proposta a controvérsia, assevera inexistente omissão do aresto embargado, acerca da especificação da modalidade culposa imputada ao demandado, porquanto assentado na tese de que presumida a culpa do cirurgião plástico em decorrência do insucesso de cirurgia plástica meramente estética. 2. A obrigação assumida pelo médico, normalmente, é obrigação de meios, posto que objeto do contrato estabelecido com o paciente não é a cura assegurada, mas sim o compromisso do profissional no sentido de um prestação de cuidados precisos e em consonância com a ciência médica na busca pela cura. 3. Apesar de abalizada doutrina em sentido contrário, este Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a situação é distinta, todavia, quando médico se compromete com o paciente a alcançar um determinado resultado, o que ocorre no caso da cirurgia plástica meramente estética. Nesta obrigação de resultados e não de meios. 4. No caso das obrigações de meio, à vítima incumbe, mais do que demonstrar o dano, provar que este decorreu de culpa por parte do médico. Já nas obrigações de resultado, como a que serviu de origem à controvérsia, basta que a vítima demonstre, como fez, o dano (que o médico não alcançou o resultado prometido e contratado) para que a culpa se presuma, havendo, destarte, a inversão do ônus da prova. 5. Não se priva, assim, o médico da responsabilidade de demonstrar, pelos meios de prova admissíveis, que o evento danoso tenha decorrido, por exemplo, de motivo de força maior, caso fortuito ou mesmo de culpa exclusiva da 'vítima' (paciente). 6. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ – Resp 236.708/MG – Quarta Turma – Rel. Min. Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região) – j. 10.02.2009 – Dje 18.05.2009).

Outrossim, decidiu o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MÉDICO.
CIRURGIA PLÁSTICA

ESTÉTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. CULPA PRESUMIDA. DANO

MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO. Parcial procedência. Apelo do autor. 1. A responsabilidade dos médicos, quanto à reparação de danos decorrentes de cirurgia plástica estética é aferida mediante de culpa presumida, assumindo o profissional a responsabilidade de resultado. 2. Diante da exígua importância fixada a título de reparação moral, procede-se à majoração do valor indenizatório. (...) verificada a responsabilidade dos réus pela ocorrência do evento danoso e sabendo-se que apenas uma cirurgia reparadora será capaz de diminuir a deformidade indicada, deverão eles serem condenados na obrigação de fazer, consistente no custeio integral do procedimento. (...) (TJ-RJ-APL: 02334635320148190001, Relator: Des. Fernando Foch de Lemos Arigony da Silva, Data de Julgamento: 27/02/2019, Terceira Câmara Cível).

De toda sorte, deve-se fazer uma ressalva em relação ao médico cirurgião plástico reparador, que não assume obrigação de resultado, mas de meio, sujeitando-se à responsabilidade subjetiva.

A atuação de tais profissionais é comum nos casos de acidentes, surgindo a necessidade de prova de culpa para a sua responsabilidade, conforme a melhor jurisprudência, a ilustrar: TJSP – Apelação com Revisão 317.053.4/2 – Acórdão 3248005,

Campinas – Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Jesus de Nazareth Lofrano – j. 16.09.2008 – DJESP 10.10.2008; TJMG – Acórdão 1.0024.03.038091-9/001, Belo Horizonte – Décima Sétima Câmara Cível – Rel. Des. Eduardo Mariné da Cunha – j.

03.08.2006 – DJMG 31.08.2006.

Na mesma linha, veja-se as palavras de Gagliano e Pamplona Filho (2011, pág. 249):

Em se tratando de cirurgia plástica estética, haverá, segundo a melhor doutrina, obrigação de resultado. Entretanto, se se tratar de cirurgia plástica reparadora (decorrente de queimaduras, por exemplo), a obrigação do médico será reputada de meio, e a sua responsabilidade excluída, se não conseguir recompor integralmente o corpo do paciente, a despeito de haver utilizado as melhores técnicas disponíveis.

Na jurisprudência, pode-se ser encontrado julgados que concluem que, mesmo havendo obrigação de resultado, a responsabilidade do médico continua sendo subjetiva, por incidência dos termos expressos da norma jurídica.

Do Superior Tribunal de Justiça, segue ementa recente:

Recurso especial. Responsabilidade civil. Erro médico. Art. 14 do CDC. Cirurgia plástica. Obrigação de resultado. Caso fortuito. Excludente de responsabilidade. 1. Os procedimentos cirúrgicos de fins meramente estéticos caracterizam verdadeira obrigação de resultado, pois neles o cirurgião

assume verdadeiro compromisso pelo efeito embelezador prometido. 2. Nas obrigações de resultado, a responsabilidade do profissional da medicina permanece subjetiva. Cumpre ao médico, contudo, demonstrar que os eventos danosos decorreram de fatores externos e alheios à sua atuação durante a cirurgia. 3. Apesar de não prevista expressamente no CDC, a eximente de caso fortuito possui força liberatória e exclui a responsabilidade do cirurgião plástico, pois rompe o nexo de causalidade entre o dano apontado pelo paciente e o serviço prestado pelo profissional. 4. Age com cautela e conforme os ditames da boa-fé objetiva o médico que colhe a assinatura do paciente em 'termo de consentimento informado', de maneira a alertá-lo acerca de eventuais problemas que possam surgir durante o pós-operatório. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ – Resp 1.180.815/MG – Terceira Turma – Rel. Min. Nancy Andrighi – j. 19.08.2010 – Dje 26.08.2010).

Subsumindo a ideia do consumidor por equiparação, previsto no parágrafo único do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, colaciona-se julgado do Tribunal Fluminense, em situação envolvendo a emissão de poluentes acima do aceitável por uma empresa, a causar danos potenciais à coletividade:

Responsabilidade civil. Dano moral. Vazamento de substância química

(catalisador) de unidade de refino de petróleo. Princípio da precaução. A Lei Consumerista identifica, além do consumidor *stricto sensu* (standard), como definido no art. 2º do CDC, o terceiro que não participa diretamente da relação de consumo, ou seja, todo aquele que se encontra na condição de consumidor equiparado, ou, segundo a indicação alienígena, *bystander*. O Código passa a ter, assim, múltiplos conceitos de consumidor: um geral (art. 2º, caput) e três outros por equiparação (arts. 2º, parágrafo único, 17 e 29). São, pois, equiparados ao consumidor standard: a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo (parágrafo único do art. 2º), todas as vítimas do evento (art. 17) e todas as pessoas, determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas (art. 29). Portanto, a situação prevista em que a coletividade se encontra, potencialmente, na iminência de sofrer dano não provocado, deixa evidenciada a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Os diversos desastres tecnológicos de que os homens são responsáveis, como a contaminação das águas, do ar e a ameaça à camada de ozônio, assim como os problemas ocorridos no âmbito da saúde e segurança alimentar, têm chamado a atenção de todos acerca da necessidade de ser adotada uma atitude de maior prudência no uso das tecnologias hoje disponibilizadas. Os sentimentos e frustrações experimentados pelo autor durante todo o período que se seguiu a divulgação de que tal nuvem não tinha qualquer toxicidade, a causa direta do dano moral reclamado. Viveu o autor dias muitos angustiantes, amargando sofrimentos e inquietações, que foram além do âmbito familiar. Evidente, portanto, que o dano moral injusto causado ao autor, independentemente de qualquer lesão física, gerou a dor e o sofrimento, vinculando o responsável ao dever de indenizar. Provimento do recurso. (TJRJ – Acórdão 2006.001.69259 – Primeira Câmara Cível – Rel. Des. Maldonado de Carvalho – j. 13.03.2007).

Como se extrai da ementa da decisão, há ainda outros dois conceitos de consumidor equiparado. De início, para os fins de responsabilidade civil, o artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor considera como consumidor qualquer vítima da relação de consumo.

De imediato, interessante expor uma ilustração, envolvendo julgado do Superior Tribunal de Justiça que considerou consumidor equiparado o proprietário de uma residência sobre a qual caiu um avião:

Código de Defesa do Consumidor. Acidente aéreo. Transporte de malotes. Relação de consumo. Caracterização. Responsabilidade pelo fato do serviço. Vítima do evento. Equiparação a consumidor. Art. 17 do CDC. I. Resta caracterizada relação de consumo se a aeronave que caiu sobre a casa das vítimas realizava serviço de transporte de malotes para um destinatário final, ainda que pessoa jurídica, uma vez que o artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor não faz tal distinção, definindo como consumidor, para os fins protetivos da lei, '...toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final'. Abrandamento do rigor técnico do critério finalista. II. Em decorrência, pela aplicação conjugada com o artigo 17 do mesmo diploma legal, cabível, por equiparação, o enquadramento do autor, atingido em terra, no conceito de consumidor. Logo, em tese, admissível a inversão do ônus da prova em seu favor.

Recurso especial provido. (STJ – Resp 540.235/TO – Terceira Turma – Rel. Min. Castro Filho – DJ 06.03.2006).

Do mesmo Superior Tribunal de Justiça, cite-se ementa do ano de 2012, que concluiu ser consumidor equiparado o sujeito que foi vítima de um anúncio sexual realizado pela internet, senão vejamos a publicação no Informativo nº 500 daquela Corte:

Responsabilidade civil. Provedor de Internet. Anúncio erótico. O recorrente ajuizou ação de indenização por danos morais contra a primeira recorrida por terse utilizado do seu sítio eletrônico, na rede mundial de computadores, para veicular anúncio erótico no qual aquele ofereceria serviços sexuais, constando para contato o seu nome e endereço de trabalho. A primeira recorrida, em contestação, alegou que não disseminou o anúncio, pois assinara contrato de fornecimento de conteúdo com a segunda recorrida, empresa de publicidade, no qual ficou estipulado que aquela hospedaria, no seu sítio eletrônico, o site desta, entabulando cláusula de isenção de responsabilidade sobre todas as informações divulgadas. Para a Turma, o recorrente deve ser considerado consumidor por equiparação, art. 17 do CDC, tendo em vista se tratar de terceiro atingido pela relação de consumo estabelecida entre o provedor de internet e os seus usuários. Segundo o CDC, existe solidariedade entre todos os fornecedores que participaram da cadeia de prestação de serviço, comprovando-se a responsabilidade da segunda recorrida, que divulgou o anúncio de cunho erótico e homossexual, também está configurada a responsabilidade da primeira recorrida, site hospedeiro, por imputação legal decorrente da cadeia de consumo ou pela *culpa in eligendo*, em razão da parceria comercial. Ademais, é inócua a limitação de

responsabilidade civil prevista contratualmente, pois não possui força de revogar lei em sentido formal. (STJ – Resp 997.993-MG – Rel. Min. Luis Felipe Salomão – j. 21.06.2012).

Como se conclui pela análise dos julgados, o sentido de ampliação de incidência da

Lei Consumerista é bem considerável, dedução retirada também do artigo 29 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual se equiparou aos consumidores todas as pessoas, determináveis ou não, expostas às práticas comerciais e empresariais nele previstas. O último dispositivo, que consagra o último conceito de consumidor equiparado, tem incidência para as relações contratuais.

CONCLUSÃO

O Brasil, hoje se torna um grande pioneiro nas aquisições de produtos e serviços, sejam em lojas físicas, ou até mesmo nos sites eletrônicos, diante do capitalismo exacerbado e na compulsão dos consumidores no prazer das compras. Para que possa chamar a atenção dos consumidores, fornecedores se utilizam de “armas” publicitárias. No entanto, acabam muitas vezes, ultrapassando o senso comum, realizando publicidades enganosas e abusivas, totalmente vedadas pelo Código de Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078/90.

De acordo com os artigos 2º e 3º da lei supramencionada, é considerado consumidor toda aquela pessoa, física ou jurídica, que adquire um produto ou serviço, como destinatário final, adotando assim, a teoria finalista, conforme consagrado por Flávio Tartuce (2017). E fornecedor, todo aquele que apresenta ao consumidor, produto ou serviço, mediante uma contraprestação, isto é, uma remuneração.

O trabalho de pesquisa foi realizado em 03 capítulos. No primeiro, foi realizado um estudo completo sob as publicidades enganosas e abusivas, e suas decorrências, trazendo casos práticos ocorridos no Brasil, de grande repercussão, demonstrando que tais publicidades são totalmente vedadas pelo Código de Defesa do Consumidor, e uma vez configuradas, devem reembolsar os consumidores lesados.

No segundo capítulo, restou esclarecido sob as esferas de responsabilidade previstas no ordenamento jurídico brasileiro: cível, criminal e administrativo. Uma vez o fornecedor desrespeitando as diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, poderá ser compelido em todas as áreas mencionadas, pois são independentes entre si. Foi abordado um estudo sob os elementos da responsabilidade civil, quais sejam: a conduta humana, a culpa genérica, o nexo de causalidade e o dano ou prejuízo, adentrando sob a esfera do direito de consumidor, elencando as conceituações de consumidor e fornecedor, bem como de produto ou serviço.

No terceiro e último capítulo fora realizado um estudo sob o entendimento jurisprudencial dominante no Brasil, sob as publicidades enganosas e abusivas, trazendo entendimentos do

Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Distrito Federal, São Paulo, Minas Gerais, dentre outros, mostrando quais publicidades são consideradas abusivas e enganosas, e de quem detém a responsabilidade cível.

Conclui-se que havendo a configuração da relação de consumo, há aplicação da Lei nº 8.078/90, devendo ser observadas em todas as suas diretrizes, inclusive da ausência de publicidade enganosa e abusiva no mercado de consumo, o que muitas vezes, não é devidamente respeitado.

Ocorrendo a publicidade enganosa ou abusiva, deve o fornecedor, de forma objetiva, uma vez que sua culpa é presumida, responsabilizar civilmente o consumidor, de todo o prejuízo sofrido, inclusive moral, à depender do caso concreto. Os elementos da responsabilidade civil são os mesmos aplicáveis na seara cível, quais sejam: conduta humana, culpa ou dolo, nexo causal e efetivo prejuízo.

O consumidor lesado, deve ingressar com uma ação judicial visando ser ressarcido de todos os prejuízos sofridos, seja financeiro ou psicológico, comprovando ao magistrado, todos os requisitos da responsabilidade civil, já supra elencados. Além da responsabilidade cível, o Código de Defesa do Consumidor prevê penalidades criminais e administrativas ao fornecedor infrator, visando até mesmo com que nova práticas ilícitas sejam cometidas.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Fabrício Bolzan de. **Direito do Consumidor Esquematizado**. São Paulo: Saraiva, 2013.

ANDRADE, Francisco Antero Rubisfer Mendes. **Merchandising**: como induzir a experimentação e à compra de bens de consumo. Disponível em: <http://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/45610/1/2006_tcc_farmandrade.pdf>. Acesso em: 17 de Março de 2022.

BRASIL, Decreto-lei nº 2.681, de 07 de Dezembro de 1912. **Regula a Responsabilidade Civil das Estradas de Ferro**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d2681_1912.htm>. Acesso em: 11 de Março de 2022.

BRASIL, Lei nº 8.078, de 11 de Setembro de 1990. **Dispõe Sobre a Proteção do Consumidor e dá outras providências**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm>. Acesso em: 07 de Março de 2022.

BRASIL, Lei nº 9.099, de 26 de Setembro de 1995. **Dispõe Sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providências**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9099.htm>. Acesso em: 18 de Abril de 2022.

BRASIL, Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002. **Institui o Código Civil**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm>. Acesso em: 02 de Abril de 2022.

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. **Publicidade Enganosa por Omissão**. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/352407221afb776e3143e8a1a0577885>>. Acesso em: 03 de Abril de 2022.

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. **Validade da Cláusula de Tolerância**. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/4c4e5249f45d8cf6a0387c58ac13f514>>. Acesso em: 04 de Abril de 2022.

CAVALIERI FILHO, Sérgio. **Programa de Responsabilidade Civil**. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005.

DINIZ, Maria Helena. **Código Civil Anotado**. 11 ed. São Paulo: Saraiva, 2005.

GAGLIANO, Pablo Stolze; FILHO, Rodolfo Pamplona. **Manual de Direito Civil**. São Paulo: Saraiva, 2017.

GARCIA, Leonardo de Medeiros. **Código de Defesa do Consumidor Comentado: artigo por artigo**. 13. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, 2017.

GONÇALVES, Carlos Roberto. **Direito Civil Brasileiro**. São Paulo: Saraiva, 2005.

HAMMERSCHMIDT, Denise; REINERT, Bruna Anne. **Análise Jurídica do Puffing: o uso do exagero publicitário como forma de indução em erro**. Disponível em: <<http://saber.unioeste.br/index.php/csaemrevista/article/view/23250/14644>>. Acesso em: 04 de Abril de 2022.

MONTEIRO, Washington de Barros. **Curso de Direito Civil**. 32. ed. São Paulo: Saraiva, 2003.

NEVES, Daniel Amorim Assumpção; TARTUCE, Flávio. **Manual de Direito do Consumidor: direito material e processual**. 5 ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense. São Paulo: Método, 2016.

NEVES, Daniel Amorim Assumpção; TARTUCE, Flávio. **Manual de Direito do Consumidor: direito material e processual**. 6 ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense. São Paulo: Método, 2017.

Superior Tribunal de Justiça. Disponível em: <<https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/709329527/recurso-especial-resp-1655731-sc-2015-0270550-4?ref=serp>>. Acesso em: 28 de Abril de 2022.

Superior Tribunal de Justiça. Disponível em: <h

<https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/464675527/recurso-especial-resp-1668550-rj-2014-0106347-0?ref=serp>>. Acesso em: 02 de Maio de 2022.

TARTUCE, Flávio. **Direito das Obrigações e Responsabilidade Civil**. 12. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017.

Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Disponível em: <[https://tj-](https://tj-mg.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/865976057/apelacao-civel-ac-10261180030205001-mg?ref=serp)

[mg.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/865976057/apelacao-civel-ac-10261180030205001-mg?ref=serp](https://tj-mg.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/865976057/apelacao-civel-ac-10261180030205001-mg?ref=serp)>. Acesso em: 13 de Abril de 2022.

Tribunal de Justiça de São Paulo. Disponível em: <<https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/consultaCompleta.do>>.

Acesso em: 07 de Abril de 2022.

Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Disponível em: <[https://tj-](https://tj-sc.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/14449832/apelacao-civel-ac-247579-sc-2005024757-9)

[sc.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/14449832/apelacao-civel-ac-247579-sc-2005024757-9](https://tj-sc.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/14449832/apelacao-civel-ac-247579-sc-2005024757-9)>. Acesso em: 28 de Abril de 2022.

Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Disponível em:

<[https://pesquisajuris.tjdft.jus.br/IndexadorAcordaos-web/sistj?](https://pesquisajuris.tjdft.jus.br/IndexadorAcordaos-web/sistj?visaold=tjdf.sistj.acordaoeletronico.buscaindexada.apresentacao.VisaoBuscaAcordao)

[visaold=tjdf.sistj.acordaoeletronico.buscaindexada.apresentacao.VisaoBuscaAcordao](https://pesquisajuris.tjdft.jus.br/IndexadorAcordaos-web/sistj?visaold=tjdf.sistj.acordaoeletronico.buscaindexada.apresentacao.VisaoBuscaAcordao)>. Acesso em: 09 de Maio de 2022.

Tribunal de Justiça do Paraná. Disponível em: <<https://portal.tjpr.jus.br/jurisprudencia/>>. Acesso em:

16 de Maio de 2022.

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Disponível em: <[https://tj-](https://tj-rj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/719120429/apelacao-apl-2334635320148190001)

[rj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/719120429/apelacao-apl-2334635320148190001](https://tj-rj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/719120429/apelacao-apl-2334635320148190001)>. Acesso em: 12 de Maio de 2022.

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Disponível em: <[https://www.tjrs.jus.br/novo/buscas-solr/?](https://www.tjrs.jus.br/novo/buscas-solr/?aba=jurisprudencia&q=&conteudo_busca=ementa_completa)

[aba=jurisprudencia&q=&conteudo_busca=ementa_completa](https://www.tjrs.jus.br/novo/buscas-solr/?aba=jurisprudencia&q=&conteudo_busca=ementa_completa)>. Acesso em: 21 de Maio de 2022.

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Disponível em: <[https://tj-](https://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/633532700/apelacao-civel-ac-70077905719-rs)

[rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/633532700/apelacao-civel-ac-70077905719-rs](https://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/633532700/apelacao-civel-ac-70077905719-rs)>. Acesso em: 12 de Maio de 2022.

WAGNER, Wiviani. **Publicidade x Propaganda:** saber as diferenças determina o rumo das campanhas. Disponível em: <[https://hubcriacao.com.br/2018/11/18/publicidade-x-propaganda-](https://hubcriacao.com.br/2018/11/18/publicidade-x-propaganda-saber-as-diferencas-determina-o-rumo-das-campanhas/#:~:text=A%20propaganda%20possui%20car%C3%Alter%20pol%C3%ADtico,relacionad)

[saber-as-diferencas-determina-o-rumo-das-campanhas/#:~:text=A%20propaganda%20possui%20car%C3%Alter%20pol%C3%ADtico,relacionad](https://hubcriacao.com.br/2018/11/18/publicidade-x-propaganda-saber-as-diferencas-determina-o-rumo-das-campanhas/#:~:text=A%20propaganda%20possui%20car%C3%Alter%20pol%C3%ADtico,relacionad)>. Acesso em: 28 de Abril de 2022.

Dedico o presente trabalho a Deus, pois sem ele nada disso seria possível. Aos meus amigos, pelo apoio durante todos esses anos de estudo. Aos meus familiares, por todo o apoio dado. E ao meu orientador, por ter me auxiliado na conclusão do projeto deste trabalho.

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

[Publicar comentário »](#)